

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 2 ISSUE 6

Google
Scholar

OLIY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

DIGITAL
OBJECT
IDENTIFIER

JUNE 2024/6

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI**

**“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/6

VOLUME 2 ISSUE 6

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 6-soni. – 2024-yil Iyun.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЛИТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЫМОРАЖИВАНИЯ Я ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

¹Абдуллаева Ф.Б., ²Салиханова Д.С., ³Абдурахимов А.А., ⁴Балтаев У.С.,
⁵Сагдуллаева Д.С.

Аннотация. В этой статье исследуются методы регенерации и их влияние на фильтрующую способность перлита. Установлено, что при увеличении концентрации щелочи в различных пропорциях до 40% скорость рафинирования растительного масла увеличивается, но при увеличении скорости регенерации она снижается. Увеличение концентрации кислоты приводит к увеличению дистиллированной воды, что приводит к увеличению стоимости и потере воды. Определено, что регенерированный перлит после вымораживания фильтрует насыщенные жирные кислоты, т.к. при снижении температуры с восковыми веществами, также насыщенные жирные кислоты начинают кристаллизоваться и податать с фильтрующим агентом в осадок. За счёт этого в системе повышается ненасыщенные жирные кислоты.

Ключевые слова: перлит, рафинация, растительное масло, прокалка, вспучивание, адсорбенты, кислотное число, вымораживание, вермикулит, перекисное число.

Один из современных трендов в развитии масложировой промышленности в мире является производство конкурентоспособных функциональных продуктов питания с улучшенной биологической ценностью, которые безопасны для потребления. Поэтому создание и улучшение методов возделывания и переработка растительных масел, способных производить высококачественные масложировые продукты, представляют собой одну из ключевых задач [1-3].

Узбекистане активно внедряются новые техника и технология для производства светлых растительных масел из подсолнечника, сои и сафлора, которые имеют отличие хлопкового масла по составом и свойством. Например, в светлых маслах содержатся восковые (стерины, воски и т.п.) вещества, которых относительно мало в хлопковых маслах. Напротив, в хлопковом масле наряду со значительным содержанием госсипола и его производных имеются фосфолипиды различного строения [4].

Восковые и высокоплавкие вещества выводятся из рафинированного или дезодорированного масла способом вымораживанием (винтеризацией) с целью получения салатного масла, т.е. более очищенного и готового к реализации как вымороженное товарное масло [5,6].

Товарный вид растительных масел также является одним из главных критериев при производстве, однако за последние годы из-за нехватки масличных культур, промышленность столкнулась с трудностями, т.е. получение прозрачных масел, из-за дороговизны фильтрующих материалов из-за рубежа. Известные насыщенные восковые вещества, благодаря их высокой температуре плавления (от 32 до 98 °С), при охлаждении масла образуют тонкую и очень устойчивую взвесь кристаллов, которая часто называется "сеткой". Это явление существенно ухудшает внешний вид масла и его качество. Ни один из этапов процесса рафинирования масла (включая гидратацию, щелочную нейтрализацию, отбеливание и дезодорацию) практически не способствует удалению восковых веществ из него.

Поэтому наличие восковых веществ в масле (обычно в диапазоне от 0,02% до 0,3%) не только мешает достичь высокого товарного качества масла, но и вызывает затруднения в его обработке и хранении. Восковые вещества создают проблемы при процессах полировочного фильтрования рафинированных масел. Также имеются данные о негативном воздействии на катализаторы при гидрировании масел.

На сегодняшний день существует много способов удаления или выведение восковых веществ из растительных масел. Известен метод очистки растительных масел от восков с использованием процесса замораживания. Он включает охлаждение масла с добавлением специальных фильтрующих порошков, которые способствуют образованию центров кристаллизации. После выдержки масла при низких температурах осуществляется отделение осадка путем фильтрации [7]. Недостатком известного метода является то, что вспомогательные фильтрующие порошки (такие как цеолиты, фильтр перлит и другие) содержат поры и капиллярные каналы, которые заполняются как воском, так и нейтральным маслом. Это приводит к большим потерям масла вместе с использованным фильтрующим порошком и увеличенному его расходу. Кроме того, в этом методе фильтрующие порошки используются однократно, а адсорбированный на них воск не подлежит утилизации.

Существуют недостатки в известном методе, связанные с тем, что в процессе замораживания масла с использованным фильтрующим порошком в масло попадает большое количество продуктов окисления, таких как перекисные, анизилиновые, диеновые и триеновые соединения масла. Эти соединения находятся в порах и капиллярах использованного фильтрующего порошка, что приводит к ухудшению качества масла.

Однако применяемые фильтрующие материалы применяемые в данный момент на предприятиях республики после использования накапливаются отходами, что приводит к экологическим проблемам. С этой целью в данной работе проведены исследования их регенерации.

Регенерацию проводили с различными концентрациями щелочи (NaOH, KOH). Регенерацию проводили в следующем порядке: образцы отработанного перлита смешивали щелочью при различных соотношениях и концентрациях. Смешивали при постоянном перемешивании при температуре 40-45 °С в течении 30 минут. Далее нейтрализовали дистиллированной водой до pH -7. Нейтрализованный материал сушили и измельчали. Результаты исследований приведены в табл.1.

Таблица 1. Показатели растительных масел регенерированным перлитом

Показатели	Растительные масла			
	Рафинированное подсолнечное масло вымораживание		Рафинированно соевое масло	
	до вымораживания	после вымораживания	до вымораживания	после вымораживания
Кислотное число, мг КОН/г	0,4	0,36	1,6	0,09
Перекисное число, ½ ммоль О/кг	4,6	3,4	5,4	4,6
Прозрачность	Мутное	Прозрачное	Легкое помутнение	Прозрачное
Запах и вкус	Специфический запах и вкус	Свойственно по ГОСТу для данного типа	Специфический запах и вкус	Свойственно по ГОСТу для данного типа

Далее изучен жирнокислотный состав растительных масел (подсолнечное, соевое), вымороженных регенированным перлитом.

Таблица 2. Жирно кислотный состав (ЖКС) до и после вымораживания с регенированным перлитом

Название жирных кислот подсолнечного масла	Исходный ЖКС подсолнечного масла, %	ЖКС после вымораживания рафинированного подсолнечного масла с регенированным перлитом, %	Исходный ЖКС соевое масла, %	ЖКС после вымораживания рафинированного соевое масла с регенированным перлитом, %
Стеариновая (C ₁₈ H ₃₆ O ₂)	4,1	2,9	2,5	1,8
Пальмитиновая (C ₁₆ H ₃₂ O ₂)	6,4	3,4	9,3	6,6
Миристиновая (C ₁₄ H ₂₈ O ₂)	0,07	-	0,2	-
Арахидиновая (C ₂₀ H ₄₀ O ₂)	0,25	-	0,17	2,4
Олеиновая (C ₁₈ H ₃₄ O ₂)	19,1	22,5	21,5	27,2
Линолевая (C ₁₈ H ₃₂ O ₂)	67,09	71,2	52,9	61,4
Другие ЖК	2,99	100,0	13,43	99,4

Как видно из табл. 3. регенированный перлит после вымораживания фильтрует насыщенные жирные кислоты, т.к. при снижении температуры с восковыми веществами, также насыщенные жирные кислоты начинают кристаллизоваться и податъ с фильтрующим агентом в осадок. За счёт этого в системе повышается ненасыщенные жирные кислоты.

Для сравнение исходного и регенированного перлита проведен сравнительный анализ данные которых приведены в рис 1.

Рис. 1. Влияние температуры на растворимость восков

1-перлит регенированный после 2-ой стадии; 2- регенированный после 1-ой стадии; 3- исходный перлит.

Из рис.1. видно, что с повышением температуры до 40 °С максимально растворяется восковые вещества. Растворимость определяли, нагревая до 40 °С масло медленно охлаждали. Затем масло отфильтровали осадок, обезжиривали охлажденным до 0 °С гексаном, высушивали и взвешивали. Концентрация растворенность в масле восков (растворимость) рассчитывали по формуле:

$$K_B = \frac{M_{BB.} - M_O.}{M_M}$$

где: K_B – концентрация восков в масле; мг/кг; $M_{BB.}$ -исходное количество восковых веществ, мг; M_O - осадок на фильтре,мг; M_M - масса отфильтрованного масла, кг.

Как видно из графика исходный перлит лучше фильтрует после вымораживания, по сравнению с регенированными. Однако после каждого ренерированного перлита ухудшается его фильтрующая способность. Интенсивность процесса кристаллизации протекает двумя способами, т.е. путём переохлаждения, или с использование инициаторов для кристаллизации затравочных материалов. Увеличение пересыщения ускоряет образование зародышей, но это приводит к резкому увеличению вязкости системы, затрудняющие диффузионные процессы массопереноса, в результате которого размеры кристаллов уменьшаются, что затрудняет процесс осаждения. Поэтому рационально использовать инициатор для образования центров кристаллизации, которым является перлит.

Таким образом, регенерация со щелочью позволить сэкономить импортный фильтрующий материал, что позволит снизить себестоимость получаемого растительного масла. Установлено, что с повышением концентрации щелочи до 40% при различных соотношениях степень очистки растительного масла повышается, однако с увеличением степени регенерации она уменьшается. С повышением концентрации кислоты приводит к увеличению дистиллированной воды, что приводит к повышению себестоимости и нерациональной трате воды. Определено, что регенированный перлит после вымораживания фильтрует насыщенные жирные кислоты, т.к. при снижении температуры с восковыми веществами, также насыщенные жирные кислоты начинают кристаллизоваться и податать с фильтрующим агентом в осадок. За счёт этого в системе повышается ненасыщенные жирные кислоты.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Антипов С.Т., Яценко С.М., Овсянников В.Ю. Исследование криогенного вымораживания восковых веществ из растительных масел // Хранение и переработка сельхозсырья,2000, №10,-с. 19-20.
2. Веригин А.Н., Щупляк И.А., Михалёв М.Ф. Кристаллизация в дис-персных системах.- Л. :Химия, 1986.-248 с.
3. Извлечение восков в электростатическом поле / Е.В. Мартовщук, Н.С. Арутюнян, В.М. Копейковский и др. - Масложировая пром-сть, 1980, №6.-с.13-16.
4. Абдурахимов А.А., Салиханова Д.С., Балтаев У.С., Сагдуллаева Д.С. Изучение фильтрующих свойств вермикулита при вымораживании подсолнечного масла // JOURNAL OF FOOD SCIENCE VOLUME 2 APRIL 2023 ISSN:2181-385X.

5. Антипов С.Т., Яценко С.М., Овсянников В.Ю. Криогенное вымораживание восковых веществ из растительных масел. Материалы XXXVII отчетной научной конференции за 1998 г. в 2 ч / Воронеж, госуд. технол. акад. Воронеж, 1999. 4.1.-с. 140.
6. Patent N 1347262 (France). Procédé d'épuration des huiles comestibles permettant de les neutraliser et d'en éliminer les acides et la margarine / Stavropoulos M.A., 1963.
7. Технология переработки жиров, под ред. д.т.н., проф. Н.С. Арутюняна. М.: Пищепромиздат. 1998. С.119-121, 130-131).

BALIQ KONSERVALARINI QAYTA ISHLASH VA SAQLASH JARAYONIDA KIMYOVIY TARKIBINING O'ZGARISHI

¹Achilova Sanobar Sabirovna, ²Qadamova Shahnoza Bektemir qizi,

³Kuramboev Behzod Farxodovich, Raximov Umar Beknazarovich³

¹Urganch davlat universiteti, Kimyoviy texnologiyalar fakulteti, PhD, dotsent

²Urganch davlat universiteti, Kimyoviy texnologiyalar fakulteti, Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo'yicha) yo'nalishi magistri

³Urganch davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishi konservalash jarayonida baliqning kimyoviy tarkibi, sifat ko'rsatkichlari, ozuqaviy sifati va mikrobiologik xavfsizligidagi o'zgarishlarni aniqlashga qaratilgan bo'lib unda mahsulotning fizik va kimyoviy ko'rsatkichlari berilgan. Shuningdek, konservalangan baliqlarni saqlash davrida ushbu parametrlardagi o'zgarishlar ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: konservalash, kimyoviy tarkibi, ozuqaviy sifati, mikrobiologik xavfsizligi, saqlash muddati.

Аннотация. Целью данного исследования является определение изменений химического состава, показателей качества, пищевых качеств и микробиологической безопасности рыбы в процессе консервирования, а также приведены физико-химические показатели продукта. Также рассмотрено изменение этих показателей в период хранения рыбных консервов.

Ключевые слова: консервирование, химический состав, пищевые качества, микробиологическая безопасность, срок годности.

Abstract. This research is aimed at determining the changes in the chemical composition, quality indicators, nutritional quality and microbiological safety of fish during the canning process, and the physical and chemical indicators of the product are given. Changes in these parameters during the storage period of canned fish were also considered.

Key words: canning, chemical composition, nutritional quality, microbiological safety, shelf life.

I. Kirish. Baliqchilik tarmog'i oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Baliq yetishtirish va uni qayta ishlash borasida hozirgi vaqtda ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Konservalangan mahsulotlar uzoq saqlash muddatiga ega bo'lgan va ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan mahsulotdir. Shuning uchun konservalangan mahsulotlar butun dunyodan iste'mol bozorlariga eksport qilinadi. Baliq konservalari o'simlik moylarida va boshqa moylarda konservalangan bo'lishi mumkin. Uning ta'siri juda muhim va konservalangan baliq sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Tadqiqot baliq konservalarini ishlab chiqarish jarayonida sodir bo'ladigan fizik, kimyoviy va mikrobiologik o'zgarishlarni ochib beradi va saqlash paytida ushbu sifat o'zgarishlarini tushuntirishga harakat qiladi hamda baliq konservalarini ishlab chiqarish jarayonida mahsulot sifatini saqlab qolish bo'yicha takliflarni taqdim etadi. Konservalangan baliqlarning sifat o'zgarishlari bo'yicha adabiyotlar tahlilini o'tkazish orqali saqlash vaqtida oziq-ovqatning ozuqaviy qiymati, ta'mi va xavfsizligini pasaytiradigan fizik-kimyoviy va mikrobiologik o'zgarishlarning sabablari aniqlanadi.

II. Tadqiqot obyekti va usullari

2.1. Baliq konservalarini o‘zgarishi. Konservlangan zog‘ora baliqning namligi pishirilgandan keyin 6% ga kamayganligi aniqlandi. Ma’lumki, baliq konservalarini ishlab chiqarish va saqlash jarayonlarida sifat jihatidan o‘zgarishlar bo‘ladi. Konservlangan baliq ishlab chiqarishning asosiy jarayonlari pishirish, sovutish, konserva suyuqligini tayyorlash, konservalash va sterilizatsiya hisoblanadi. Konserva ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida ishlatiladigan baliqlarni pishirish va sovutish jarayonida lipidlarning oksidlanishi va azotli birikmalar hosil bo‘lishi mumkin. Saqlash davrida mahsulot sifatining o‘zgarishi fizik-kimyoviy va mikrobiologik xususiyatlarning o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lib, ular ozuqaviy qiymati, ta’mi va xavfsizligini pasaytiradi. Saqlash jarayonida oziq-ovqat sifatining o‘zgarishi uning ozuqaviy qiymati, ta’mi va xavfsizligini kamaytiradigan fizik-kimyoviy va mikrobiologik jarayonlarning murakkabligi tufayli yuzaga keladi. Konserva kabi yopiq anaerob tizimlar holatida turli jarayonlar sifatga ta’sir qiladi. Pishirilgan baliq filesida namlik va yog‘ miqdori kamayganligi aniqlandi. Anaerob mikrofloraning o‘sishi, mahsulotning oqsil va lipid tarkibiy qismlarida gidrolitik va oksidlanish jarayonlari sodir bo‘ladi.

Konservalash jarayonining asosiy bosqichlari pishirish, sovutish, sterillangan shisha idishlarga solish va issiqlik ishlovi bilan sterilizatsiya qilishdan iborat. Lipidlarning oksidlanishi va azotli birikmalar hosil bo‘lishi baliq pishirishning sovutish bosqichida sodir bo‘lishi mumkin. Baliqni saqlash haroratida (35 °C dan yuqori) termofil bakteriya sporelarning ko‘payishini oldini olish kerak.

2.2. Konservlangan baliqlarning kimyoviy tarkibi. Baliq konservalari ishlab chiqarishda sifat o‘zgarishlarini yaxshiroq bilish uchun baliqni qayta ishlash jarayonida kimyoviy o‘zgarishlar haqida ma’lumotga ega bo‘lish zarur. Konservlangandan keyin zog‘ora baliq (*Cyprinus carpio*) va sardina (*Sardina pilchardus*)dagi lipidlar miqdori sezilarli darajada kamaydi ($P < 0.05$). Pishirilgan zog‘ora baliqni issiqlik bilan ishlov berishda vaqt o‘tishi bilan namlik sezilarli darajada kamaydi ($p < 0,05$) va 16% gacha kamaydi.

Konservalangan zog‘ora baliq, sardina va skumbriyadagi namlik ulushi $52,41\% \pm 0,035$ va $78,53\% \pm 0,142$ oralig‘ida o‘zgarganligi kuzatilgan. Barcha konservalangan baliq namunalarini yuqori suv faolligiga ega ekanligi aniqlangan (0,990-0,999). Bundan tashqari, NaCl miqdori $0,13 \pm 0,000$ va $1,20 \pm 0,042\%$ orasida o‘zgarib turadi.

1-jadval. Yangi zog‘ora baliqning kimyoviy tarkibi

Ko‘rsatkich nomi	% da
Namligi	77,65±0,67
Oqsil miqdori	16,24±0,82
Lipid miqdori	4,25±0,09
Kul miqdori	1,16±0,06

2-jadval. Konservlash jarayonidan so‘ng zog‘ora baliqning kimyoviy tarkibi

Ko‘rsatkich nomi	% da
Namligi	67,15±1,69
Oqsil miqdori	16,68±0,88
Lipid miqdori	5,46±0,34
Kul miqdori	8,15±0,83
Uglevod miqdori	1

Baliq namunalari suv faolligining yuqori ko'rsatkichlariga ega (0,990-0,999). Shu bilan birga, NaCl miqdori $0,13 \pm 0,000$ dan $1,20 \pm 0,042\%$ gacha bo'lgan. Xona haroratida 24 oy saqlangan sardina va skumbriya konservalarining namligi, natriy xlorid va oqsil miqdori kamaygan, lipidlarning umumiy miqdori esa ortgan. Tilapia baliq filesining namligi esa biroz pasaygan xom protein tarkibi sezilarli darajada kamaydi, lekin xom yog' va kul tarkibi asta-sekin atrof-muhit haroratini saqlash paytida ortib bordi. Konservalangan sardinaning namligi, oqsili va yog'i xona haroratida saqlash muddatiga qarab asta-sekin kamayib boradi. 12 oygacha uzaytirilganda, kul va tuz tarkibi ortishi qayd etildi.

3-jadval. Baliqni saqlash davrida kimyoviy tarkibining o'zgarishi

Saqlash davri	Namligi	Oqsil miqdori	Lipid miqdori	Kul miqdori	Uglevod miqdori
Dastlabki davrida	76,56±1,62	13,74±1,22	4,25±0,85	2,37±0,56	1,41±0,79
30 kundan keyin	68,13±2,06	15,15±0,95	5,51±0,56	10,43±0,91	1,36±0,09
60 kundan keyin	68,88±1,89	15,62±0,45	5,96±0,48	12,60±1,12	1,39±0,07

Yuqorida qayd etilgan tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki, konservalarni pishirish jarayonida yoki konserva ishlab chiqarishdan oldin va konserva ishlab chiqarishni qayta ishlash bosqichlarida kimyoviy tarkibida o'zgarishlar bo'ladi.

III. Baliq konserva sifatining o'zgarishi. Yuqoridagi ma'lumotlarda keltirilganidek, konservalarni qayta ishlash bosqichlari baliqlarda turli xil o'zgarishlarga olib keladi. Biroq, issiqlik bilan ishlov berish va pishirish usullari baliqdagi sifat yo'qotishlarini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ovqat pishirish muhiti gigienasi, tegishli saqlash sharoitlari, konserva ishlab chiqarishda qo'llaniladigan texnikalar, xom ashyo sifati va germetik yopilish kabi elementlar konservalangan baliq sifatini ta'minlaydi.

3.1. Konservalangan baliqlarda sifat o'zgarishi

Sovuqda saqlash vaqtida sodir bo'ladigan o'zgarishlar: mikroblarning buzilishi, bakterial fermentativ faollik natijasida TMAO ning TMA ga aylanishi, oqsil va aminokislotalarning parchalanishi, biogen aminlarning hosil bo'lishi, bakterial fermentlarning erkin aminokislotalarni gistaminga aylantirishi natijasida skrombotoksik baliq zaharlanishi, endogen ferment faolligi, pH pasayishi tufayli proteaza faolligining pasayishi kuzatiladi. Baliq mushaklarida erkin aminokislotalarning hosil bo'lishi, nukleotidlarning parchalanishi, lipaz va fosfolipazning kuchayishi sodir bo'ladi. Ferment faolligi natijasida yuzaga kelgan lipid gidrolizi, lipidlarning oksidlanishi, to'yinmagan yog'li kislotalarning oksidlanish mahsulotlari, amin hosil bo'lishi va nukleotidlarning parchalanishi kuzatiladi. 7-9 kundan keyin gistaminning ko'payishi, gistamin va kadaverin, sardalya, skumbriya va losos baliqlarida ATP dan gistamin hosil bo'lishi, yog'siz baliqlarning muzdagi yog'li baliqlarga qaraganda uzoqroq saqlash muddati, peroksid hosil bo'lishi va antioksidantlarning yo'qolishi muzlatilgan xom ashyodan foydalanish natijasida yuzaga keladi.

Pishirish natijasida baliq sifatining o'zgarishi: lipidlarning shikastlanishi, neytral yog'lar ta'sir qilmasa, ba'zi fosfolipidlarning kamayishi, ba'zi vitaminlar va lizinning yo'qolishi, yomon ta'm va muhim yog'ning yo'qolishi kabilar bo'ladi. Issiqlik bilan ishlov berish va ferment ta'sirida fermentativ bo'lmagan lipidlarning oksidlanishi va gidrolizlanishi natijasida, haroratning oshishiga to'g'ridan-to'g'ri sodir bo'ladigan gidroliz, oksidlanish natijasida hosil bo'lgan birlamchi va ikkilamchi reaksiya mahsulotlarining boshqa birikmalar bilan reaksiyasi tufayli

oksidlanish tezligining oshishi, gistidinning parchalanishi tufayli gistaminning ko‘payishi kabilar sodir bo‘ladi.

Sterilizatsiya va saqlash bilan sodir bo‘ladigan sifat o‘zgarishlari: germetik yopish, yetarli issiqlik bilan ishlov berish, to‘ldirish suyuqligi sifatida suv fazasi yoki yog‘ ishlatilganda tegishli sterilizatsiya va saqlash usullarini qo‘llash orqali Clostridium botulinum o‘smaydi, mineral, gidrofil vitaminlar konserva suyuqligiga o‘tadi va ozuqaviy yo‘qotish sodir bo‘ladi. Yog‘ fazasi to‘ldirish suyuqligi sifatida ishlatilganda, yog‘ fazasidagi yog‘ kislotalari baliq mushaklaridagi lipid fraksiyalari bilan o‘zaro ta‘sir qiladi va mineral yo‘qotish (Na, K, Mg, P, Cu, Fe) to‘ldirish bosqichiga o‘tish tufayli), issiqlikka sezgir vitaminlar (tiamin, riboflavin, niatsin, piridoksin, pantonein kislota) yo‘qolishi bo‘ladi.

3.2. Baliq sifati va buzilish sabablari. Konservlangan baliqlar sifati yangi xom ashyo darajasida emasligining sabablari juda aniq bo‘lsa-da, bakterial va kimyoviy buzilish sabablari ham mavjud. Konservlangan baliqlarning fizik, kimyoviy va mikrobiologik buzilishlarini kamaytirish uchun sifatini sensorli, mikrobiologik, kimyoviy va fizikaviy nazorat qilish jarayonlarini qo‘llash kerak. Ularga erishish uchun, birinchi navbatda, yalpi va sof og‘irlik, suv va yog‘ fazasi, bo‘shliq miqdori fizik sifat nazorati paytida o‘lchanishi va pH, rang va namlikni aniqlash kerak.

Konservalangan baliqdagi fizik sifat: Sterilizatsiyadan so‘ng bug‘ bosimi tez pasaymasligi va bombani keltirib chiqarmasligi kerak. Egzozni yetarli darajada oldini olish kerak. Sterilizatsiya qilishdan oldin havo yetarli darajada chiqarib tashlanishi kerak. Konserva idishi zarur bo‘lganidan ko‘p to‘ldirilmasligi kerak.

Fizik sifatning yomonlashuvining sabablari: Konservlangan baliqlarda eng ko‘p uchraydigan fizik sifatning yomonlashuvi bombardimon qilishdir. Qadoqlanganda konserva shishadi va yomon ko‘rinish hosil qiladi. Bu holat mikrobial kontaminatsiyaning ta‘siri tufayli ham yuzaga kelishi mumkin. Agar bombardimon bilan birga mikroorganizmlar rivojlanishi bo‘lsa, bu iste‘molchilar hayoti uchun xavf tug‘dirishi mumkin.

Konservalangan baliqning kimyoviy sifati: ortiqcha bo‘lgan havo olib tashlanishi kerak. Ichkarida kislorod qolmasligi kerak. Kislota darajasi aniq bo‘lishi kerak. Ozuqaviy qiymati yo‘qolmasligiga ishonch hosil qilish kerak. Oziq-ovqatda metallni ta‘mi bo‘lmasligi kerak. Bankaning ichki qismi rangi o‘zgarmasligi kerak. Oziq-ovqatning rangini o‘zgartirmasligi kerak. Suyuq faza loyqali bo‘lmasligi kerak. Konserva idishida metall korroziya yoki teshilish bo‘lmasligi kerak.

Kimyoviy sifatning yomonlashuvining sabablari: Kimyoviy buzilish konserva mahsulotlarining rangini o‘zgarishiga olib keladi. Ulardan eng muhimi temir sulfidining rangsizlanishidir. Ushbu turdagi buzilish vodorod bombasi deb ataladi. Vodorod bombasi konserva va oziq-ovqat tarkibidagi temir o‘rtasidagi reaksiya natijasida hosil bo‘lgan vodorod gazining bosimi bilan sodir bo‘ladi. Baliq go‘shida qora go‘sh hosil bo‘lishi ham kimyoviy buzilishdan dalolat beradi. Vodorod bombasining paydo bo‘lishining sabablari: oziq-ovqatlarning kislotaliligining oshishi, saqlash haroratining oshishi, konserva idishlarida qalaylash xatolari, eruvchan oltingugurt va fosfor.

Konservalangan baliqlarda mikrob sifati: sterilizatsiya, issiqlik bilan ishlov berishdan keyin sovutish, sizib chiqmaslik va ifloslanishni oldini olish uchun ehtiyot bo‘lish kerak, ishlov berishdan oldin mahsulot ifloslanmasligiga e‘tibor berish kerak va konserva qopqog‘i to‘liq yopiq bo‘lishi kerak.

Xulosa. Konservash, oziq-ovqat mahsulotlarini (qalay qutilar yoki shisha idishlar) germetik tarzda yopish va issiqlikni qo'llash orqali ularni saqlash muddatini uzaytirishdir. Konservangan baliqlar asosan baliq va baliq qismlaridan tayyorlangan, yangi baliqning sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lgan va turli xil dastlabki ishlov berish, tuz, iste'mol qilinadigan o'simlik moyi, sous va xushbo'y moddalar qo'shilgan, germetik idishlarda issiqlik bilan ishlov berish orqali tayyorlanadigan mahsulotlardir. Konservaning afzalliklari ularning saqlanish muddati, xavfsizligi va qulayligidir. Shuning uchun baliq konservalari iste'mol bozorlariga butun dunyo davlatlaridan eksport qilinadi.

Tadqiqotda baliq konservalarining qayta ishlashdan to saqlashgacha bo'lgan kimyoviy, fizik va mikrobiologik holati ochib berilgan. Konservangan baliqlarda sifat o'zgarishi sabablari va sifatini yo'qotmaslik uchun qaysi omillarni hisobga olish kerakligi tushuntirib berishga harakat qilindi. Bundan tashqari, konserva mahsulotlarining sifatining yo'qolish sabablari ham ko'rsatilgan. Pishirish usullari va saqlashning konservangan baliq sifatiga ta'siri oldingi tadqiqotlar misollari bilan tushuntirishga harakat qilindi. Shu nuqtai nazardan, konservangan baliqlarda sifat o'zgarishlarini kamaytirish uchun quyidagi takliflar mavjud: Konservalarni saqlash sharoitlarini hisobga olish kerak. Saqlash muddati har bir baliq uchun farq qiladi. Shuning uchun har bir baliqning tuzilishi va pishirish xususiyatlariga ko'ra tegishli saqlash sharoitlarini ta'minlash kerak. Vitamin yo'qotilishini kamaytirish uchun pishirish vaqtlariga e'tiborli bo'lish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maksumova D.Q., Dodaev Q.O., Choriev A.J., Ahrarov U.B. "O'simlik, go'sht, sut, baliq konservalari ishlab chiqarish texnologiyasi". Darslik. Toshkent - 2023.
2. G.M. Hall "Fish processing technology".
3. Less Bratt "Technical guide to fish canning". (May, 2013).
4. Selmi S., Monser L. and Sadok S. (2008) The influence of local canning process and storage on pelagic fish from tunisia: fatty acid profiles and quality indicators. Journal of Food Processing and Preservation.
5. Sajib Al Reza, Subrata Karmaker, Mahmudul Hasan, Shuvra Roy, Riadul Hoque, et al. (2015) Effect of Traditional Fish Processing Methods on the Proximate and Microbiological Characteristics of Laubuka dadiburjori.
6. During Storage at Room Temperature. Journal of Fisheries and Aquatic Science.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ МЕСТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ТУРБОЛОПАСТНОМ АППАРАТЕ

¹Аннаев Нарбай Асаматдинлович, ²Султонов Жавохир Валижонович,
³Нурмухамедов Саъдулла Хабибуллаевич, ⁴Болтабаева Умида Эргаш кизи

¹Ташкентский химико-технологический институт, докторант

²Ташкентский химико-технологический институт, стр. преп.

³АО “Махам-Чирчик”

⁴Ургенчский государственный университет, преп.

Аннотация. В работе представлено экспериментальное исследование влияния числа оборотов на гранулометрический состав бурого угля при измельчении в турболопастном аппарате. Аппарат состоит из 3 зон: зона загрузки “А”, зона измельчения “В” и зоны выгрузки “С”. Конструкция аппарата включает цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали X18N10T диаметром 0,150 м, толщиной 0,006 м и длиной 1,5 м. При эксперименте выявлено, что при числе оборотов рабочего вала $n=500$ об/мин грансостав существенно улучшился, причем фракция до 0,05 мм составила 13,18%, доля фракции 0,08 мм 22,05%, фракция в интервале 0,08-0,16 мм составила 20,88%, доля 0,16-0,315 мм 16,01%, доля 0,315-0,5 мм 14,46%, фракция в интервале 0,5-1,25 мм составила 6,05%, и наконец, частицы свыше 1,25 мм составили всего – 7,29%. Если увеличить число оборотов рабочего вала до $n=1200$ об/мин, фракция до 0,05 мм составила 30,42%, доля фракции 0,08 мм 24,66%, фракция в интервале 0,08-0,16 мм составила 14,42%, доля фракции 0,16-0,315 мм 16,34%, доля фракции 0,315-0,5 мм 12,53%, фракция в интервале 0,5-1,25 мм составила 1,11%, а фракция из частиц свыше 1,25 мм – отсутствует.

Ключевые слова: измельчение, газификация, синтез-газ, турболопастной аппарат, уголь, число оборотов, гранулометрический состав, фракция.

Аннотация. Ишда турбопарракли қурилмада кўмирни майдалашда ишчи валнинг айланишлар сонининг гранулометрик таркибига таъсирини тажриба натижасида ўрганилган. Қурилма 3 зонадан: юклаш зонаси “А”, майдалаш зонаси “В” ва тушириш зонаси “С” дан иборат. Қурилма корпуси зангламайдиган X18N10T пўлатдан, диаметри 0,150 м, қалинлиги 0,006 м ва узунлиги 1,5 м бўлган цилиндрик корпусдан иборат. Тажриба давомида ишчи валнинг айланишлар сони $n=500$ ай/мин бўлганда 0,05 мм гача бўлган фракция гранулометрик таркиби 13,18% ни, 0,08 мм ли фракция 22,05 %, 0,08 дан 0,16 мм ли фракциялар оралигида 20,88% ни, 0,16-0,315 мм ли 16,01%, 0,315-0,5 мм 14,46% ни, 0,5-1,25 мм фракция 6,05% ва нихоят 1,25 мм дан юқори фракция – 7,29% ни ташиқил қилиши аниқланди. Агар айланишлар сонини $n=1200$ ай/мин гача оширсак, 0,05 мм гача бўлган фракция 30,42% ни, 0,08 мм ли фракция улуши 24,66%, 0,08-0,16 мм оралигидаги фракция 14,42%, 0,16-0,315 мм ли улуши 16,34%, 0,315-0,5 мм ли улуши эса 12,53%, 0,5-1,25 мм оралигидаги фракция 1,11% ни ташиқил қилди, 1,25 мм дан юқори қисмли фракция умуман мавжуд бўлмаслиги аниқланди.

Калим сўзлар: майдалаш, газлаштириши, синтез-газ, турбопарракли қурилма, кўмир, айланишлар сони, гранулометрик таркиб, фракция.

Abstract. The paper presents an experimental study of the effect of the speed on the particle size distribution of brown coal during grinding in a turboblade apparatus. The device consists of 3 zones: loading zone “A”, grinding zone “B” and unloading zone “C”. The design of the apparatus includes a cylindrical body made of stainless steel X18N10T with a diameter of 0.150

m, a thickness of 0.006 m and a length of 1.5 m. During the experiment, it was revealed that at the number of revolutions of the working shaft $n = 500$ rpm, the grain composition improved significantly, with a fraction of up to 0.05 mm was 13.18%, the share of the fraction 0.08 mm was 22.05%, the fraction in the range of 0.08-0.16 mm was 20.88%, the share of 0.16-0.315 mm was 16.01%, the share was 0.315 -0.5 mm 14.46%, the fraction in the range of 0.5-1.25 mm amounted to 6.05%, and finally, particles above 1.25 mm amounted to only 7.29%. If we increase the number of revolutions of the working shaft to $n=1200$ rpm, the fraction up to 0.05 mm was 30.42%, the fraction of the fraction 0.08 mm was 24.66%, the fraction in the range of 0.08-0.16 mm was 14.42%, fraction 0.16-0.315 mm 16.34%, fraction 0.315-0.5 mm 12.53%, fraction in the range of 0.5-1.25 mm was 1.11%, and the fraction of particles above 1.25 mm – absent.

Key words: grinding, gasification, synthesis gas, turbo-blade apparatus, coal, speed, particle size distribution, fraction.

Введение. В последнее время актуальным становится проблема создания энергоэффективных и ресурсосберегающих угольных ТЭС нового поколения, а также модернизация существующих станций, отвечающие самым строгим нормам экологической чистоты выработки электроэнергии и тепла с утилизацией образующихся отходов [1]. В свете вышесказанного вытекают следующие задачи, которые требуют решения: снижение выбросов оксидов серы и азота в атмосферу; снижение себестоимости электрической энергии путем сокращения или полного отказа от дорогостоящего топлива для растопки и подсветки факела; повышение коэффициента использования топлива и снижения его недожога.

Общеизвестно, что к низкосортным углям относят все количества бурых углей и часть каменных углей с зольностью свыше 25%. Переработка низкорекреационного топлива с целью получения энергии методом газификации является весьма перспективным направлением, способным обеспечивать высокую эффективность и высокие энергетические показатели производства.

Идея о необходимости и эффективности предварительной переработки твердого топлива перед его сжиганием сформулирована российскими учеными еще в начале XX века. Одним из первых, кто создал условия для ее практической реализации, был акад. Г.М. Кржижановский [2].

Член-корр. Чуханов З.Ф. обосновал и разработал процесс высокоскоростного пиролиза твердого топлива (угля, торфа, горючих сланцев), показав его высокую эффективность в первую очередь при реализации на базе крупномасштабных потребителей твердого топлива, какими являются электрические станции. Подобная переработка топлива позволяет наиболее экономичным образом извлекать или получать из него ценные для народного хозяйства продукты: газ пиролиза, на 30-40% состоящий из непредельных углеводородов - главного сырья современной химии пластиков, ныне получаемого из природного газа и нефти (при их специальной переработке), и смолопродукты, из которых можно получить различные виды моторного топлива и жидкое котельное топливо - аналог мазута [2,11].

Сегодня уголь должен рассматриваться как энерготехнологическое сырье и использовать его в крупных масштабах надо только комплексно, деля его потенциальную химическую энергию примерно в равных долях между энергетической продукцией (электричеством и теплом) и химической продукцией.

Сжигание низкорекреационного угля производится при дополнительной подаче в горелки котла дорогостоящего «подсветочного» топлива (природного газа или мазута). Добиться более эффективного и экологически чистого использования угля и исключить необходимость в «подсветочном» топливе можно путем включения установки газификации пылевидного топлива перед пылеугольными горелками котла.

Пряткин В.С. с сотрудниками [3] разработали метод газификации низкорекреационного твердого топлива в восходящем потоке, активированного нанокатализаторами окислителя, проведено математическое моделирование данного процесса и разработана установка, реализующая разработанный метод [4, 5].

В настоящее время предложены разнообразные методы газификации, отличающиеся, главным образом, крупностью перерабатываемого твердого топлива, способом его подачи в газогенератор, температурой газификации, давлением в газогенераторе, составом дутья, а также проведением процесса без подачи тепла из постороннего источника и с подачей тепла – соответственно, адиабатические и аллотропические процессы [7,8].

Во многих странах производится прямое сжигание, перспективность которого зависит от топлив сгорания, возможности экономически эффективной утилизации образующихся зол шлаковых продуктов, во многом обусловленной экономической конъюнктуры в регионе образования рассматриваемого угле отхода [3,4].

Процесс газификации угля является многоцелевым относительно состава продуцируемого газа. При получении газообразных топлив выделяются три основных направления, связанные с производством топливного газа, замени- теля природного газа и синтез-газа. Состав и теплотворная способность продуцируемого газа зависят не только от режимов газификации, но и от конструкции используемого газогенератора. Применение топливного газа позволяет решать экологические и технологические проблемы в энергетике, металлургии и других отраслях промышленности. Особенностью получаемого заменителя природного газа является низкое содержание СО и, следовательно, относительно низкая токсичность, что позволяет широко применять этот газ в бытовых целях. Синтез-газ используется для химической переработки метанола, моторного топлива или для получения водорода. Для получения жидких топлив непосредственно из угля используются процессы гидрогенизации, пиролиза, ожижения растворителями. При получении котельного топлива (заменителя нефтяного мазута) и моторных топлив требуется дополнительное применение процессов гидропереработки жидких угольных продуктов с целью уменьшения содержания серы и других нежелательных примесей. Наиболее легко перерабатывается «угольная нефть», получаемая в процессе каталитической гидрогенизации угля. Альтернативным направлением производства синтетических жидких топлив является совмещение процессов получения из угля синтез— газа и его химической переработки. Жидкие топлива из синтез-газа экологически намного безопаснее, чем топлива, получаемые прямым ожижением угля. Последние содержат высокое количество канцерогенных полициклических соединений.

Основной целью процессов переработки бурых углей является получение жидких топлив, смазочных масел и углеводородных газов. Поэтому они направлены на разукрупнение (деструкцию) молекул исходного сырья и увеличение относительного содержания водорода.

Основными направлениями переработки бурых углей являются: механическое и; термическое облагораживание; сжигание; термолиз (полукоксование и коксование);

газификация; гидрогенизация; экстракция и термическое растворение; производство адсорбентов. Для успешной организации любого из вышеперечисленных способов необходима предварительная переработка твердых топлив, в частности, измельчение.

Объектом исследования является интенсификация процесса измельчения твердых углеводородов, в частности, бурых углей местных месторождений, являющиеся низкорекреационным топливом. Для успешного решения авторами предложен метод измельчения в трехзонном аппарате турболопастного типа.

Для измельчения твердых углеводородов с целью интенсификации процесса горения в псевдооживленном слое создан турболопастный аппарат для измельчения [9,10].

Устройство, для получения частиц или порошков из твердого материала, состоит из 3 зон: загрузки “А”, измельчения (грубого, среднего и тонкого) “В” и зоны выгрузки “С”. Конструкция аппарата включает цилиндрический корпус изготовленный из нержавеющей стали Х18Н10Т диаметром 0,150 м, толщиной 0,006 м и длиной 1,5 м, внутри которого по горизонтальной оси расположен вал с клиновидными стержнями. Вал с обеих сторон закреплен на подшипниках и посажен в стакан 7, который на скользящей посадке вращается внутри втулки. Вал осуществляет как вращательное, так и возвратно-поступательное движение. Для осуществления вращательного движения конец вала, находящийся на стороне зоны загрузки, соединен с электродвигателем при помощи муфты. Амплитуда возвратно-поступательного движения регулируется при помощи пневматического цилиндра. Смещение вала вдоль оси вращения позволяет срезать налипаемые мелкодисперсные частицы на внутренней стенке цилиндрического корпуса.

Турболопастный аппарат горизонтального типа, предназначенный для измельчения твердых материалов установлен на двух опорах 12.

При проведении экспериментальных исследований использованы традиционные методы измерения массы, влажности, линейных размеров и гранулометрического состава твердых, исследуемых материалов, апробированные общепринятые методы проведения опытов по измельчению с использованием современных контрольно-измерительных приборов и точных методов измерения, при обработке и обобщении экспериментальных результатов использованы основные законы и формулы гидромеханики жидкостей и газов, механики твердых тел, а также расчеты и графическая интерпретация результатов экспериментальных исследований проводились с использованием пакета программ в MSWord, MSExcel и MATLAB.

Обсуждение результатов исследований. Экспериментальные исследования по измельчению твердых топлив местных месторождений проведены с бурым углем Ангренского месторождения.

На рис.1 представлен гранулометрический состав исходного бурого угля который имеет следующий гранулометрический состав: фракция до 1,0 мм составляет 30%, доля фракции 1,0-2,5 мм 61%, фракция в интервале 2,5-3,0 мм составляет 5%, доля 3,0-3,5 мм всего 4%, доля фракции 3,5-4,0 мм 3%. Гранулометрический состав 84%.

Исходное сырье, бурый уголь Ангренского месторождения предварительно раскалывали до размера 15 мм. При этом гранулометрический состав после дробления имел следующие фракции (рис.1): доля исходного материала до 0,5 мм составляла 0,2%, доля до 1,0 мм – 1,3%, доля частиц размером до 1,5 мм – 6%, доля фракции с размером до 2,5 мм – 5%, доля частиц до 5,0 мм – 8,5%, доля фракции с размером до 7,0 мм – 31%, доля до 10,0

мм – 18%, доля частиц размером до 12,0 мм – 25%, и наконец, доля фракции с размером до 15 мм – 5%.

На рис.2а представлен гранулометрический состав бурого угля после измельчения, при числе оборотов рабочего вала $n=500$ об/мин. Как видно, гранулометрический состав существенно улучшился, причем фракция до 0,05 мм составила 13,18%, доля фракции 0,08 мм 22,05%, фракция в интервале 0,08-0,16 мм составила 20,88%, доля 0,16-0,315 мм 16,01%, доля 0,315-0,5 мм 14,46%, фракция в интервале 0,5-1,25 мм составила 6,05%, и наконец, частицы свыше 1,25 мм составили всего – 7,29%.

Рис.1. Фракционный состав исходного бурого угля Ангрэнского месторождения.

Рис.2. Влияние числа оборотов на гранулометрический состав бурого угля при измельчении в турболопастном аппарате. а – $n=500$ об/мин.; б – $n=1200$ об/мин.

На рис.2б представлен гранулометрический состав бурого угля после измельчения, при числе оборотов рабочего вала $n=1200$ об/мин. Анализ графика показывает, что гранулометрический состав относительно данных полученных при $n=500$ об/мин значительно повысился, причем фракция до 0,05 мм составила 30,42%, доля фракции 0,08 мм 24,66%, фракция в интервале 0,08-0,16 мм составила 14,42%, доля 0,16-0,315 мм 16,34%, доля 0,315-0,5 мм 12,53%, фракция в интервале 0,5-1,25 мм составила 1,11%, а фракция из частиц свыше 1,25 мм – отсутствует. Анализ данных показывает эффективность измельчения в турболопастном аппарате.

Из представленных результатов экспериментальных исследований по измельчению бурого угля в аппарате турболопастного типа видно, что с увеличением числа оборотов вращения рабочего вала n возрастает степень измельчения i , и соответственно, повышается удельная поверхность слоя частиц. Естественно, повышение поверхности частиц слоя ведет к лучшему горению бурого угля в аппаратах псевдооживленного слоя.

Выводы. Высокая эффективность процесса измельчения деформирующихся твердых материалов в турболопастных измельчителях объясняется одновременным воздействием нескольких сил, исходящих от следующих способов измельчения: раскалывание, удар и истирание. Измельчение происходит за счет многочисленных соударений исходного материала об измельчающие стержни, которые установлены на рабочем валу и вращаются с угловой скоростью до 2030 об/мин.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Энергетическая стратегия России в период до 2030 года // Приложение к общественно-деловому журналу “Энергетическая политика”. – М.:ГУ ИЭС, 2010.-184 с.
2. Пряткин В.С., Белов А.А., Иванов В.В. и др. Газификация угля и ее применение в энергетике // Известия ВУЗов технические науки “Энергетика”, 2018. – №3. – с.42-47.
3. Каталог “Основные процессы термохимической переработки углей” . – Горлов Е.Г., Малолетнев А.С., Скрипченко Г.Б. и др. -М.: Трэк, 2005. – 294 с.
4. Шпирт М.Я., Скачкова Е.С. Перспективы использования газификации низкосортных углей, органоминеральных отходов добычи и обогащения каменных углей // Горный информационно-аналитический бюллетень, 2014. -№1.- с.295-303.
5. Шпирт М.Я., Артемьев В.Б., Силютин С.А. Использование твердых отходов добычи и переработки горючих ископаемых. - М.: Трэк, 2013. – 423 с.
6. Кабанов И.Г. Методы и способы получения синтетического газообразного и жидкого топлива на основе химической переработки угольного минерального сырья //
7. Efimov N.N. et.al. Modelirovanie protsessa gazifikatsii nizkoreaktsionnogo uglya v kol'tsevom potoke [Simulation of the process of gasification of low-reaction coal in a ring flow]. Ugol', 2015.-№9.- p.88–91.
8. Efimov N.N., Belov A. A, Shaforost D.A., Fedorova N.V., Pryatkina V.S. The Mathematical Model of the Coal Gasification Process in a Flow/ Modern Applied Science, -2015. - vol. 9. -No.2. -p. 223 – 227.
9. Аннаев Н.А., Нурмухамедов Х.С., Усмонов Б.С. и др. Влияние шага размещения стержней на грубое измельчение деформирующихся материалов в турболопастном аппарате // Илмий-техника журналы, ФерПИИ, 2019. -№2.-С.115-118.
10. Аннаев Н.А., Матчонов Ш.К., Нурмухамедов С.Х., Бекбаева Ф.У. и др. Гранулирование – дизайн твердых частиц. – Ташкент: ТашХТИ, 2023.- 210 с.
11. Кабанов И.Г. Методы и способы получения синтетического газообразного и жидкого топлива на основе химической переработки угольного минерального сырья // Вологдинские чтения, 2009. - №4. – с.24-26.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ В ЭКСТРАКТАХ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА

¹Атамирзаева Сохиба Тургуновна, ²Сарибаева Дилором Акрамжановна

¹Наманганский инженерно-строительный институт, Республика Узбекистан, г. Наманган,
старший преподаватель,

²Наманганский инженерно-технологический институт, Республика Узбекистан, г. Наманган,
доцент

***Аннотация.** В статье рассматривает методов определения витаминов в шиповнике. В статье также представлены аргументы в пользу включения шиповника в различные продукты, такие как напитки, десерты и функциональные добавки. Основной акцент делается на богатом составе шиповника, который содержит высокое количество витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ. Это делает шиповник полезным ингредиентом для укрепления иммунной системы, поддержания здоровья кожи и предотвращения развития различных заболеваний*

***Ключевые слова:** шиповник, витамины, антиоксиданты, пищевая промышленность, продукты, польза, БАД.*

Введение. Шиповник, с научной точки зрения известный как *Rosacanina*, — это фрукт, который в последние годы привлек к себе значительное внимание благодаря своим разнообразным преимуществам для здоровья. Шиповник, исторически использовавшийся в лечебных целях, теперь нашел свое место в пищевой промышленности. [6] Целью этого эссе является изучение использования шиповника в пищевой промышленности, включая его пищевую ценность, методы обработки и потенциальное применение в различных пищевых продуктах.

Пищевая ценность шиповника: Шиповник — богатый источник витаминов, минералов, антиоксидантов и биологически активных соединений. Он содержит высокий уровень витамина С, превышающий уровень цитрусовых, что делает его ценным ингредиентом в пищевой промышленности. Кроме того, шиповник богат витаминами А, Е и К, которые способствуют его антиоксидантным свойствам. Эти питательные компоненты делают шиповник привлекательным ингредиентом для обогащения пищевых продуктов и повышения их пользы для здоровья. [7]

Шиповник, известный своими полезными свойствами и богатым содержанием витаминов, является одним из самых ценных источников питательных веществ. Определение витаминного состава шиповника является важным этапом для оценки его питательной ценности и потенциального воздействия на организм человека. В данной статье мы рассмотрим несколько гениальных методов определения витаминов в шиповнике.

Химический анализ. Один из наиболее распространенных методов определения витаминов в шиповнике - это химический анализ. Путем использования специализированных лабораторных методов и реактивов можно точно определить содержание витаминов С, Е и других важных питательных веществ в плодах шиповника.

Спектрофотометрия. Данный метод основан на измерении поглощения света различными веществами, что позволяет определить содержание витаминов в шиповнике. Спектрофотометрия является широко используемым методом в анализе пищевых продуктов, включая шиповник.

Биохимические тесты. Использование биохимических тестов позволяет определить активность витаминов и их общее содержание в шиповнике.

Жидкостная хроматография. Этот метод анализа позволяет разделить компоненты шиповника по химическим свойствам и определить содержание витаминов с высокой точностью. Жидкостная хроматография является надежным и эффективным способом определения витаминного состава шиповника.

Ниже указан анализ водорастворимых витаминов, проводился с помощью ВЭЖХ.

Методика. На содержание **водорастворимых витаминов.** Материалы и методы исследования. Анализ водорастворимых витаминов проводился с помощью ВЭЖХ с использованием режима градиентного элюирования и диодно-матричного детектора (ДАД). В качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил и буферный раствор. Спектральные данные исследованы в спектральном диапазоне от 200 до 400 нм [10].

Условия хроматографирования. Подвижная фаза (градиентный режим) – ацетонитрил – буферный раствор pH=2.92 (4%:96%) 0-6 мин., (10% : 90%) 6-9 мин., (20% : 80%) 9-15., (4% : 96%) 15-20 мин.

Объем инъекции – 10 мкл.

Скорость подвижной фазы – 0,75 мл/мин.

Колонка – EclipseXDB – C18. 5,0 мкм, 4,6x250мм.

Детектор – диодно-матричного детектора, длины волн 272, 292, 254, 297, 360 нм.

Таблица 1. Содержание водорастворимых витаминов в экстрактах шиповника

№	Наименование образца	Количественное содержание мг/100г							Общее содержание витаминов мг/100г
		B ₁	B ₆	B ₉	PP	C	B ₂	B ₁₂	
1	Экстракт шиповника №1	0,946	-	-	0,139	0,169	0,405	-	1,659
2	Экстракт шиповника №2	0,859	-	2,645	0,204	1,112	0,181	-	5,001
3	Экстракт шиповника №3	1,077	-	3,011	0,065	2,144	0,105	-	6,402
4	Экстракт шиповника №4	0,794	-	4,378	0,216	1,847	0,057	-	7,292
5	Экстракт шиповника №5	1,211	-	1,186	0,081	2,142	0,105	-	4,725

Рис.1. Хроматограмма определения водорастворимых витаминов экстракта шиповника №3

Обилие ценных компонентов делает плоды шиповника незаменимым продуктом питания и профилактики заболеваний, особенно в экологически неблагоприятных условиях. С этой целью нами исследованы витаминный состав плодов шиповника. Исследованы также условия экстракции водорастворимых витаминов из плодов шиповника.

По результатам хроматографии образцы экстрактов шиповника содержат витамины В₁, В₉, РР, С и В₂. Во всех образцах не обнаружено наличие витаминов В₆ и В₁₂. Важно отметить наиболее высокое содержание среди исследованных водорастворимых витаминов является В₉. В образце №4 оно составляет 4,378 мг/100г, в образце №3 - 3,011 мг/100г, в образце №2 - 2,645 мг/100г, в образце №5 составляет 1,186 мг/100г, а в образце №1 отсутствует.

Витамин В₉ (фолиевая кислота, фолацин) участвует в процессах кроветворения, переносе одноуглеродных радикалов, синтезе amino- и нуклеиновых кислот, холина, пуриновых и пиримидиновых оснований в качестве кофермента тетрагидрофолиевой кислоты (ТГФК) соответствующих ферментов. Фолиевая кислота необходима для деления клеток, роста органов, нормального развития зародыша и плода, функционирования нервной системы.

Следующий витамин по количественному содержанию является аскорбиновая кислота. Наибольшее содержание зафиксировано в образце №3 – 2,144 мг/100г, №5 – 2,142 мг/100г, №4 – 1,847 мг/100г, №2 – 1,112 мг/100г, №1 – 0,169 мг/100г. Витамин С необходим для нормальной жизнедеятельности человека: противораковый фактор, участвует во многих видах окислительно-восстановительных процессов, положительно действует на

центральную нервную систему, повышает сопротивляемость человека к экстремальным воздействиям, участвует в обеспечении нормальной проницаемости стенок капиллярных сосудов, повышает их прочность и эластичность, способствует лучшему усвоению железа, нормальному кроветворению. [5] При нехватке витамина С наблюдается сонливость, утомляемость, снижается сопротивляемость организма человека к простудным заболеваниям, при авитаминозе развивается цинга. Важнейшая физиологическая функция витамина – способность обратно окисляться в дегидроаскорбиновую кислоту под действием аскорбатоксидазы, с образованием окислительно–восстановительной системы и переносом протонов и электронов.

Из таблицы следует, что витаминный состав экстракта шиповника №3 намного богат по сравнению с остальными образцами

Применение в пищевой промышленности: Шиповник находит свое применение в широком спектре пищевых продуктов благодаря своему уникальному вкусу и пользе для здоровья. Одно из наиболее распространенных применений — производство травяных чаев, когда сушеный шиповник замачивают в горячей воде для получения ароматного и питательного напитка. Шиповник также можно добавлять во фруктовые соки, смузи и йогурты, чтобы повысить их пищевую ценность и придать пикантный вкус. Кроме того, шиповник можно использовать в качестве ингредиента в выпечке, придавая приятную терпкость тортам, печенью и хлебу. Его яркий цвет и характерный вкус делают его привлекательной добавкой к джемам, желе и соусам. Природные антиоксиданты, присутствующие в шиповнике, также действуют как природные консерванты, продлевая срок хранения пищевых продуктов и снижая потребность в искусственных добавках. [2] Шиповник имеет огищевой промышленности. Его плоды, известные как шиповник или розовые шиповники, богаты витаминами и антиоксидантами, что делает их отличным источником питательных веществ. Вот несколько способов, как шиповник может быть использован в пищевой промышленности:

1. Производство напитков: Шиповник можно использовать для приготовления различных напитков, таких как чай, соки, сиропы и компоты. Он придает им яркий аромат и вкус, а также обогащает их питательными веществами.

2. Производство джемов и варенья: Шиповник содержит много пектинов, которые помогают загустить джемы и варенья. Это делает его отличным ингредиентом для приготовления консервов и десертов.

3. Производство пищевых добавок: Шиповник можно использовать для производства пищевых добавок, таких как витаминные комплексы, порошки и экстракты. Эти добавки могут быть использованы для обогащения продуктов питания и улучшения их питательной ценности.

4. Производство косметических продуктов: Шиповник содержит масло, которое обладает увлажняющими и питательными свойствами. Это делает его популярным ингредиентом в косметических продуктах, таких как кремы, лосьоны и масла для тела.

5. Производство пищевых красителей: Шиповник можно использовать для получения натуральных пищевых красителей. Он имеет яркий оранжевый цвет, который может быть использован для окрашивания пищевых продуктов, таких как кондитерские изделия, напитки и соусы.

В целом, шиповник предлагает множество возможностей для использования в пищевой промышленности, благодаря своим питательным свойствам и яркому вкусу. Он

также является натуральным источником питательных веществ, что делает его привлекательным для потребителей, которые ищут здоровые и натуральные продукты.

Заключение. В заключение отметим, что шиповник стал ценным ингредиентом в пищевой промышленности благодаря своим многочисленным преимуществам для здоровья и уникальному вкусовому составу. Благодаря высокому содержанию витамина С, антиоксидантов и биологически активных соединений шиповник является натуральной и питательной добавкой к различным пищевым продуктам. С помощью соответствующих методов обработки, таких как сушка и экстракция, шиповник можно добавлять в чай, соки, выпечку и приправы, улучшая как вкус, так и пищевую ценность этих продуктов. Поскольку спрос на натуральные и здоровые продукты питания продолжает расти, шиповник представляет собой многообещающий ингредиент в пищевой промышленности.

REFERENCES

1. “Доривор ўсимликшунослик ва янги дори воситаларини ишлаб чиқариш корхоналарини ташкиллаштириш учун доривор ўсимликларни саноат микёсида плантацияларини яратиш”. - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2013 йил 5 август 222-сонли мажлис баёни, 3-банди. Тошкент, 2013.
2. Саробаева Д.А. Technology off preparation of medicinal beverages on the basis of plant exteacts// Наманган муҳандислик-технологияинститути «Илмий-техника» журнали. ISSN 2181-8622, VOL 6 – Issue (3) 2021, -Б.84-88. (05.00.00. №33).
3. Тутов М.Х. Использование сырья малораспространенных плодовых пород с целью создания натуральных поливитаминных напитков// Москва, 2008.
4. Саробаева Д.А., Зокирова М.С., Маллабаев О.Т. Study of the process of obtaining biologically active substances from aqueous and alcoholic extraction of ginger// Наманган муҳандислик-технология институти «Илмий-техника» журнали. ISSN 2181 -8622, VOL 6 – Issue (3) 2021, - Б.88-92. (05.00.00. №33).
5. D.Saribaeva N. Kurbanov, S. Atamirzayeva, and Ya. Yakubzhanova. Ginger root as a source of biologically active substances.E3S Web of Conferences 486, 02028 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448602028> AGRITECH-IX 2023.
6. С.Т.Атамирзаева. Перспективы использования шиповника в пищевой промышленности.Fan va ishlab chiqarish integratsiyallashuvi sharoitida kimyo-texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sohasidagi muammolarning innovatsion yechimlari XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANNamMTI 6-7-noyabr, 2023.
7. С.Т.Атамирзаева Шиповник - источник биологически активных веществ. Fan va ishlab chiqarish integratsiyallashuvi sharoitida kimyo-texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sohasidagi muammolarning innovatsion yechimlari XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN NamMTI 6-7-noyabr, 2023.
8. Atamirzaeva, S. T., & Juraeva, D. U. (2022). INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. Экономика и социум, 3-2 (94),55-57.
9. Turgunovna, A. S., Sadriddinovich, B. N., & Mahammadjanovich, S. M. (2021, April). Kinetics of Decomposition of Washed Roasted Phosphoconcentrate in Hydrochloric Acid. In E-Conference Globe (pp. 194-197).
10. Атаханов, Ш. Н., Дадамирзаев, М. Х., Атамирзаева, С. Т., & Акрамбоев, Р. А. (2017). Использование порошка-полуфабриката из соковых выжимок топинамбура для

- получения мучных национальных изделий. Хранение и переработка сельхозсырья, (8), 5-7.
11. Рахимов, У. Ю., Атаханов, Ш. Н., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Дадамирзаев, М. Х. (2014). Использование порошка-полуфабриката, полученного из вторичного сырья соковых производств, в приготовлении мучных национальных изделий Узбекистана. Молодой ученый, (6), 226-229.
 12. Атамирзаева, С. Т. (2022). СУМАЛАК–ОСНОВА ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. Евразийский журнал академических исследований, 2(2), 112-116.
 13. Саробаева, Д. А., Хашимова, Ж. Х., & Атамирзаева, С. Т. (2017). Технология Консервирования Каперсов. *Cognitio rerum*, (3), 19-21.
 14. Атаханов, Ш. Н., Акрамбаев, Р. А., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Рахимов, У. Ю. (2015). Системный анализ технологии получения повидла из вторичного сырья соковых производств. Молодой ученый, (11), 246-250.
 15. Atamirzaeva, S. (2022). ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ВЫБРОСАМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. *Science and innovation*, 1(В6), 678-681.
 16. Атамирзаева, С. Т. ПРОРОЩЕННЫЕ ЗЁРНА ПШЕНИЦЫ–ОСНОВА ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. ББК: 40я43 В562, 113.

ISMALOQ O'SIMLIGINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARINI TADQIQ ETISH

¹Atamirzayeva Sayyora Baxtiyorovna, ²Saribayeva Dilorom Akramjanovna

¹Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

²Namangan muhandislik-texnologiya instituti, PhD, dotsent

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqot ishi mahalliy sharoitda o'sadigan ismaloq o'simligi tarkibidan biologik faol moddalarni ajratib olishga bag'ishlangan bo'lib, ismaloq sho'radoshlar oilasiga mansub o'simlik bo'lib, tarkibi karotin, vitamin B₁, B₂, C, K, organik kislotalar, temir va oshlovchi moddalarga boydir. Shuningdek, ismaloq tarkibida efir moylari, uglevod, protein, minerallar va yana bir qator foydali moddalar mavjud. Ushbu mahalliy o'simlik asosida gepatit kasalliklari uchun funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish katta ahamiyatga ega.*

***Kalit so'zlar:** ismaloq, kerotin, uglevod, vitamin, efir moylari, protein, minerallar, temir.*

***Аннотация.** Данная исследовательская работа посвящена извлечению биологически активных веществ из состава растения шпината, произрастающего в местных условиях и богатого органическими кислотами, железом и дубильными веществами. Шпинат также содержит эфирные масла, углеводы, белки, минералы и ряд других полезных веществ. Большое значение имеет производство функциональных продуктов питания при гепатитах на основе этого местного растения.*

***Ключевые слова:** шпинат, каротин, углеводы, витамины, эфирные масла, белок, минеральные вещества, железо.*

***Annotation.** This research work is devoted to the extraction of biologically active substances from the spinach plant, which grows in local conditions and is rich in organic acids, iron and tannins. Spinach also contains essential oils, carbohydrates, proteins, minerals and a number of other beneficial substances. The production of functional food products for hepatitis based on this local plant is of great importance.*

***Key words:** spinach, carotene, carbohydrates, vitamins, essential oils, protein, minerals, iron.*

Kirish. Hozirgi vaqtda dorivor o'simliklar, oziq-ovqat mahsulotlar, ichimliklar, biologik faol qo'shimchalari va boshqa ob'ektlardagi antioksidantlarning tarkib va faolligini o'rganishga katta e'tibor berilmoqda. Ma'lumki, tanadagi erkin radikal oksidlanish jarayonlari faolligining ortishi lipid membranalarining tuzilishi va xususiyatlarining buzilishiga olib keladi, buning natijasida tanadagi erkin radikallarning ortiqcha miqdori va xavfli kasalliklarning paydo bo'lish o'rtasida bevosita bog'liqlik paydo bo'ladi. Antioksidlash qobiliyatiga ega bo'lgan birikmalar ortiqcha erkin radikallarni biriktirib, lipidlarni oksidlanishini jadallashishini oldini oluvchi biologik faol moddalar sinfiga kiradi. Shuning uchun dorivor o'simliklar, ayniqsa, ushbu birikmalarga boy antioksidantlarning faolligini o'rganish shubhasiz qiziqish uyg'otadi.

Xozirgi kunda Respublikamizda iste'mol uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini organoleptik va sifat ko'rsatkichlarini biologik faol qo'shimchalar bilan oshirish hamda optimal texnologiyalarni ishlab chiqish dolzarbdir.

Organizmning normal hayotiy faoliyatini, uning ishlashi va sog'ligini belgilaydigan asosiy omillardan biri bu ovqatlanishdir. XIX asr oxiri XX asr boshlarida olib borilgan tadqiqotlar insonning ozuqaviy moddalarga bo'lgan ehtiyojlari haqidagi zamonaviy g'oyalarga asos yaratdi [1]. Asosiy muhim oziq moddalar: aminokislotalar, yog' kislotalari, vitaminlar va minerallar topildi. Butun jaxonning hozirgi kunida ishlab chiqilgan, oziq-ovqat va parhezni baholashga

mutanosib yondashishga asoslangan muvozanatli ovqatlanish nazariyasi muhim bo'lib qolmoqda. Ushbu nazariyaning asosiy mazmuni shundaki, ovqatlanish va organizmning kimyoviy tarkibini saqlash va muvozanatlash jarayonidir [2]. Ratsional muvozanatli ovqatlanish turli xil oziq-ovqat tarkibiy qismlarining maqbul nisbatlarini nazarda tutadi, bu esa tanadagi plastic energiya va tartibga soluvchi moddalarni optimal iste'mol qilish bilan hayotiy faoliyatning normal darajasini ta'minlaydi [3]. Adaptiv potensialni saqlab qolish uchun oziq-ovqat mahsulotlarining bir qator makro va mikroelementlari (oqsillar, vitaminlar, kichik biologik faol birikmalar) zarur, ular ovqatlanish bilan ta'minlanishi kerak [4]. Asosiy tarkibiy qismlardan (oqsillar, lipidlar, yoki uglevodlar) birini parhezdan uzoq muddat chiqarib tashlash qabul qilinishi mumkin emas [5].

Balansli ovqatlanish nazariyasi tufayli ba'zi oziq-ovqat tarkibiy qismlarining yetishmasligi bilan bog'liq ko'plab kasalliklarni bartaraf etish, odamning yoshi va jismoniy faolligini hisobga olgan holda aholining turli guruhlar uchun ratsionlar yaratildi [6]. Ushbu talablar yoshi, jinsi, fiziologik holati va jismoniy faolligini hisobga olgan holda aholining kamida 97,5 %ning fiziologik ehtiyojlarini qondirish uchu yetarli bo'lgan kunlik ozuqa moddalarini iste'mol qilish darajasini ko'rsatadi [7].

Ma'lumotlarga ko'ra dorivor hisoblangan Ismaloq - (Spinacia) o'simligi sho'radoshlar oilasiga mansub bir yillik o'simlik hisoblanadi. Ismaloq AQSH, Kanada, Yevrosiyoda va O'zbekistonda sabzavot sifatida o'stiriladi. Bargi turli ko'rinishda: shapaloq, tuxumsimon, nashtarsimon bo'ladi. Ildizoldi va poyaning pastki qismidagi barglari uzun bo'ladi. O'simlikning mayda, ko'rimsiz gullari boshqosimon ro'vakni tashkil etadi. Mevasi - to'rt yong'oqcha.

Ismaloq tarkibida oqsil, temir, fosfor va kalsiy tuzlari, A hamda C vitaminlar ko'p. Oqsil moddasining ko'pligi jihatdan ismaloq barcha sabzavotlardan ustun bo'lib, faqat sabzavot loviyadan so'ng ikkinchi o'rinda turadi. 100 gr ismaloq 25 – 30 kaloriyaga ega. Ismaloqning eng muhim to'yimli xususiyati, unda xlorofill moddasining g'oyat ko'pligidir. Xlorofill tarkibidagi temir va boshqa mineral moddalar bilan organizmda qon paydo bo'lishi va ko'payishida aktiv ishtirok etadi.

Ismaloqning 100gr quruq moddasida azot-5, kaliy-28, natriy-0,56, kalsiy-0,20, magniy-0,10, fosfor kislotasi-0,14, oltingugurt-0,11, kremniy-0,07, xlor-0,10 va temi-0,03 % bo'ladi. Shuning uchun ham ming yillar davomida ismaloqdan shifobaxsh oziq sifatida foydalanib kelinadi.

Uni respublikamiz sharoitida 3 muddatda: oktyabr oyida kuzgi, 25 noyabrdan 10 dekabr gacha to'qsonbosti qilib, 15 fevralda ertagisi ekiladi. Vegetatsiya davri 45 kun [8].

Xalq tabobatida ismaloq qaynatmasidan foydalaniladi. Ismaloq issiq mijozli insonlarga iste'mol qilishi foydalidir. Qondan bo'lgan orqa og'riqlariga foyda qiladi, ichni yumshatadi. Ismaloqda yuvuvchi tozalovchi quvvat mavjud. Safroni qattiq haydaydi [9].

Ismaloq ko'pgina vitamin va minerallarni, antioksidantlarni saqlaydi. 100 gramm ismaloq 25 kKal ni tashkil qilib o'zida 2,8 oqsillarni va 1,6 gramm uglevodlarni saqlaydi. Ismaloq ko'rish qobiliyatini yaxshilab, terini taranglashtiradi, immunitetni ko'taradi, asab tizimi va xotirani mustahkamlaydi, stressdan chiqishga yordam beradi va qon bosimini me'yorlashtiradi. Ismaloqda rubiskolinlar kabi noyob moddalar mavjud. Ular opioid peptidlar bo'lib, tarkibiga ko'ra odam miyasiga ishlab chiqariladigan peptidlarga o'xshashdir. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, mazkur modda bosh miya to'qimalari himoyasini ta'minlab, xotirani yaxshilaydi.

Tadqiqot maqsadi. Virusli gepatit bilan kasallangan organizm uchun ozuqa tarkibini biologik faol moddalar bilan boyitish, dorivor ismaloq tarkibidagi biologik faol moddalarni o'rganish hamda minerallarga boy ozuqa tarkibini ishlab chiqishga doir ilmiy asoslangan tavsiyalar berishdan iborat. Biologik faol moddalar o'simliklar hujayrasida to'xtovsiz ravishda

biokimyoviy o‘zgarishlar yuz berib turishi natijasida yuzaga keladi. Ular ma’lum vaqt va sharoitda turli o‘zgarishlarga uchraydi. Buning natijasida ular boshqa birikmalarga aylanadi, murakkab molekullari moddalar sintezida ishtirok etadi yoki o‘zidan energiya chiqarib, oddiy birikmalarga parchalanib ketadi. Bunday birikmalar yengil hazm bo‘ladi, yurak-qon tomirlari, asab sistemasi, me‘da–ichak yo‘li, jigar, buyrak, nafas yo‘llari, modda almashinuvining buzilishi va boshqa kasalliklarning oldini olish hamda davolashda keng qo‘llaniladi. Dorivor ismaloq (Spinacia) – sho‘radoshlar (sho‘ragullilar oilasi)ga mansub bir yoki ikki yillik o‘simliklar turkumi, sabzavot ekini. Ismaloq sovuqqa chidamli, tez yetiladigan o‘simlik. AQSH, Kanada, Yevrosiyoda, jumladan, O‘zbekistonda poliz Ismaloq (S. Oleracea L.) turi sabzavot sifatida o‘stiriladi. Tarkibida karotin, vitamin B, B2, C, organik kislotalar bo‘lib, xalq tabobatida siydik haydovchi dori sifatida hamda kamqonlik, raxit kasalliklariga qo‘llaniladi. Bargidan gidrolizlab olingan maxsus oqsil modda meditsinada me‘da osti bezi faoliyatini kuchaytiruvchi vosita sifatida ishlatiladi, barglari bahorda, vitaminlarga boy.

Bugungi kunda dorivor o‘simliklardan biologik faol moddalarni ajratib olishning quyidagi usullari mavjud:

- Kimyoviy usulda ajratib olish
- Kombinatsiyalangan yoki fermentativ usulda ajratib olish
- Mikrobiologik usulda ajratib olish

Tadqiqot natijalari. Tajribalar natijasi shuni ko‘rsatadiki, biologik faol moddalar ayniqsa, ismaloq - Spinacia, ildiz, barg hamda poyasidan olinadigan dorivor moddalar kasallangan organizmning ovqat tarkibiga qo‘shib berilsa bir qancha yaxshi tomonga o‘zgarish borligini ko‘rish mumkin. Amaldagi eksperimentlar shuni ko‘rsatadiki, ovqat tarkibini biologik faol moddalar bilan boyitish zararlangan hujayralarini qayta tiklash, organizm uchun immunitet hamda kuch bo‘ladi. O‘simliklardan olinadigan biologik faol moddalar sintetik usulda olinadigan biologik faol moddalarga qaraganda ancha yuqori faollikka ega bo‘lib, bu moddalar tirik organizmda yaxshi so‘rilish hamda tez ta’sir qilish xususiyatiga egadir. Ayniqsa, o‘simliklardan olinadigan flavanoidlar jigar hujayralarida qon tomirlarning o‘tkazuvchanligi va mo‘rtligini kamaytiradi. Ba’zi o‘simliklarning flavanoidlari o‘t va siydik haydovchi xossaga ega. Sof holdagi flavanoidlar va preparatlar tarkibida flavanoidlar bo‘lgan o‘simlik va mahsulotlardan tayyorlangan dorivor preparatlar vitamin P yetishmasligida hamda qon tomirlarning o‘tkazuvchanligi buzilishidan kelib chiqadigan va boshqa kasalliklarni davolash uchun, qon bosimini pasaytiruvchi, o‘t va siydik haydovchi vosita sifatida, kardiotonik tinchlantiruvchi, yallig‘lanishga va rak kasalligiga qarshi ta’sirda qo‘llaniladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkinki, tarkibi biologik faol moddalar bilan boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish borasida respublikamiz iqlim sharoiti, xom ashyo bazasi va texnologik zaxiralarni e’tiborga olsak, turli kasalliklarni oldini oluvchi shifobaxsh oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, aholiga yetkazib berish imkoniyati paydo bo‘ladi. Kundalik ratsionimizga maxalliy o‘simliklar va mevalarni kiritish orqali insoniyat sog‘ligini saqlash muhim omillardan biri hisoblanadi.

O‘simliklardan olinadigan biologik faol moddalarning eng asosiy 2ta xususiyatlari mavjud: tabiiy toza mahsulot, bir qancha kasalliklar uchun davo hisoblanadi. Hozirgi paytda o‘simliklardan olinadigan biologik faol moddalar organizmda bir qancha funksiyalarni bajaradi: organizmni to‘liq rivojlanishiga yordam beradi, organizm uchu zarur bo‘lgan moddalar sintezini tezlatib beradi, moddalar almashinuvini nazorat qiladi, immunitet vazifasini bajaradi, davolovchi xususiyatga ega.

Tadqiqot natijalari asosida geptilarda bo‘ladigan o‘zgarishlarni bartaraf etishda ozuqani biologik faol moddalar bilan boyitishda tabiiy mahsulot hisoblangan o‘simliklardan olinadigan faol moddalar kasallangan organizmga ijobiy ta‘sir ko‘rsata boshladi. Bu moddalar asosida gepatit bilan kasallanganlar uchun foydali bo‘lgan qo‘shimchalari texnologiyasi ishlab chiqilgan. Bu ish bo‘yicha samaradorlikka erishishni xavfsiz darajaga yetkazish bo‘yicha texnologik tavsiyalar berilgan. Asosiy maqsad gepatit kasalligini tabiiy yo‘l bilan hamda organizm uchun xech qanday yo‘qotishsiz davolash va oldini olishga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hojimatov Q. H., Yo‘ldoshev K. Y., Shogulomov U. Sh., Hojimatov O. Q., Shifobaxsh giyoxlar dardlarga malham (Fitoterapiya), T., 1995;
2. Murdoyev Yu. M. Kultura lekarstvennix rasteniy v O‘zbekistane, T., 2000.
3. Nabiyev M, Shifobaxsh giyoxlar, T., 2008;
4. Xolmatov H. X., Habibov Z. H., Farmakognoziya [Darslik], T., 2001;
5. Седыx Н. В. Контроль качества биотехнологической продукции.- Рига. :Зинатна. – 2000.
6. Машковский М. Д. Лекарственные средства: Пособие для врачей. – 12 – е изд., перераб. 11 доп. - М.: Медицина, 1993. - Ч. 1 .- С.644-645.
7. Методические указания МУК 2.3.2.721-98. Пищевые продукты и пищевые добавки. Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище.
8. Ibn Sino Shifobaxsh o‘simliklari haqida. A.S.Madrahimov 33- bet. 1990.
9. Osh – ko‘k va ziravorlar xosiyati. M.Nabiyev. T. “Медицина” 1982.
10. Tomat sharbati va yalpiz ekstrakti asosida salqin ichimliklar olish texnologiyasi. D.A.O‘ktamov, S.B.Atamirzayeva, B.I.Mexmonov. Namangan muhandislik-texnologiya instituti.
11. S.B.Atamirzayeva va b. Yalpiz (*Mentha piperita L.*) o‘simligi tarkibidagi flavanoidlarni ekstraksiyalashning optimal sharoitlarini aniqlash. ADU, 2023 y.

GLITSERIN SIFATINING QO`LLANILADIGAN XOM ASHYOGA BOG`LIQLIGINI O`RGANISH

Axmedova Shahlo Ikromovna

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

Annatsiya. Maqolada paxta salomasi sifatining glitserin olish jarayoni va uning sifatiga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Urganch yog'-moy korxonasida ishlab chiqarilgan va glitserin ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan turli partiyadagi texnik salomas, tozalanmagan glitserinli suv, tozalangan va konsentralangan glitserinning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlanib, qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: texnik salomas, tozalanmagan glitserinli suv, kul miqdori, nikel miqdori, texnik glitserin.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований влияния качества ваты на процесс получения глицерина и его качество. Определены и сопоставлены физико-химические показатели различных партий технической саломы, неочищенной глицериновой воды, очищенного и концентрированного глицерина, производимых на Ургенчском нефтехимическом комбинате и используемых в производстве глицерина.

Ключевые слова: технические саломы, неочищенная глицериновая вода, зольность, содержание никеля, технический глицерин.

Annotation. The article presents the results of the research on the effect of the quality of cotton wool on the process of obtaining glycerin and its quality. The physico-chemical parameters of different batches of technical salomas, untreated glycerin water, purified and concentrated glycerin produced at the Urganch oil-oil enterprise and used in the production of glycerin were determined and compared.

Key words: technical salomas, untreated glycerin water, ash content, nickel content, technical glycerin.

KIRISH. Odatda, sanoatda glitserin texnik salomasdan ishlab chiqariladi. O'z navbatida texnik gliserin nisbatan sifati past bo'lgan o'simlik moylaridan olinadi. Shu sababli texnik salomas tarkibida ham, keyinchalik uni qayta ishlab olingan gliserin tarkibida ham yog'ning hamroh moddalari va boshqa aralashmalar mavjud bo'ladi. Bu esa gliserining sifatini va uning xaridorliligini pasayishiga olib keladi. Bugungi kunda gliserin savdosi bilan shug'ullanuvchi mahalliy tadbirkorlar Respublikamiz yog'-moy korxonalarlarida ishlab chiqarilgan texnik va distillangan gliserinlarning xorijdagi analoglaridan sifati past bo'layotganligidan ko'p e'tirozlar bildirishmoqda. Ishlab chiqarish korxonalari ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun asosiy urg'uni gliserinni distillyasiyalash va adsorbsiyali tozalash jarayonlarini yaxshilashga qaratmoqdalar. Natijada mahsulotning sifati yaxshilanishi bilan bir qatorda uning tannarxi ham oshib bormoqda. Bu esa olingan gliserinning narx bo'yicha raqobatbardoshligini kamayishiga olib kelmoqda. Shuning uchun gliserinni xar tomonlama raqobatbardoshligini oshirish uchun xom ashyoning sifatidan boshlab uni ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarini kompleks tadqiq qilish lozim bo'ladi.

Nazariy jihatdan qaralganda, odatda, yuqori sifatli o'simlik moylaridan salomas ishlab chiqariladi. Shu sababli yog'larni gidrogenlash korxonalarida ishlatiladigan o'simlik moylariga yuqori sifat talablari qo'yiladi. Bugungi kunda Respublikamizda sovun va margarin mahsulotlari ishlab chiqarish jadal o'sib borayotganligi sababli salomasga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu

sababli sifatli moylardan tashqari sifati past moylardan ham foydalanishni taqozo etmoqda. Natijada sifati past bo‘lgan texnik salomaslar ishlab chiqarilib, gliserin ishlab chiqarishda qo‘llanib kelinmoqda.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tajribalar uchun paxta salomasidan va undan olinadigan hom glitserindan foydalanildi. Salomas va texnik glitserin “Urganch yog‘ moy” AJ korxonasiidan olindi. Salomasdan olingan glitserinni sifat ko‘rsatkichlari kul miqdori, nikel miqdori, zichligi, yod soni, kislota soni aniqlanildi.

Natija va ularning muhokamasi. Urganch yog‘-moy korxonasiida ishlab chiqarilgan va glitserin ishlab chiqarishda qo‘llanilayotgan turli partiyadagi texnik salomasning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar 3.1-jadvalda keltirilgan.

3.1-jadval. Salomaslarning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

№	Salomas ko‘rsatkichlari nomi	Aniqlangan ko‘rsatkich qiymatlari				
		O‘zDSt bo‘yicha me‘yor	Salomas namunalari			
			1	2	3	4
1	Yod soni, % J ₂	55-65	48,0	49,1	47,4	46,9
2	Kislota soni, mg KON	5	3,97	5,57	6,25	6,24
3	Titr, °S	46-50	50,2	48,5	50,4	50,8
4	Nikel miqdori, mg/kg	20	18,8	33,5	28,2	21,7

3.1-jadvalda keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinadiki, tahlil qilingan salomaslar xo‘jalik sovuni ishlab chiqarishga mo‘ljallangan salomaslarga qo‘yiladigan talablarga mos keladi. Barcha salomaslarning titrlari belgilangan me‘yor qiymatlariga mos kelsada, ularning yod soni, kislota soni va qoldiq nikel miqdorlarining qiymatlari mos kelmaydi.

Texnik salomaslarning titrlaridan tashqari boshqa sifat ko‘rsatkichlarini belgilangan me‘yorlarga mos kelmasligi ularni sovun ishlab chiqarish va parchalab gliserin olishga xalaqit bermaydi. Bunda faqat olinadigan mahsulotning sifati nisbatan pastroq chiqadi.

Korxonaning glitserin ishlab chiqarish tsexida salomaslar reaktivsiz usulda parchalandi. Jarayon 225-230 °C haroratda, 25-30 atm bosimli ochiq bug‘ yordamida olib borildi. Parchalash jarayonidan so‘ng olingan gliserinli suv ohakli suv bilan ishlov berilib, filtrlandi. Tozalanmagan va tozalanmagan glitserinli suvlarning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar 3.2- va 3.3-jadvallarda keltirilgan.

3.2-jadval. Turli xil sifat ko‘rsatkichlariga ega salomaslardan olingan, tozalanmagan glitserinli suvning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

№	Glitserinli suv ko‘rsatkichlari nomi	Aniqlangan ko‘rsatkich qiymatlari			
		Glitserin olingan salomas namunalari			
		1	2	3	4
1	Glitserin konsentratsiyasi, %	18.3	20.0	19.7	19.2
2	Zichligi, g/ml	1.04	1.047	1.046	1.045
3	Kul miqdori, %	1.11	1.13	1.19	1.17
4	Nikel miqdori, mg/kg	28,7	44,0	37,3	30,9
5	Glitserin bo‘lmagan organik moddalar, %	1.15	1.47	1.56	1.49

3.2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, tozalanmagan gliserinli suvda gliserin konsentrasiyasi 18,3-20 %ni, kul miqdori 1,11-1,19%ni, glitserin bo'lmagan organik moddalar 1,15-1,56 % ni hamda nikel miqdori 48,7-51,3 mg/kg ni tashkil etgan.

3.3-jadval. Turli xil sifat ko'rsatkichlariga ega salomaslardan olingan, tozalangan glitserinli suvning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Glitserinli suv ko'rsatkichlari nomi	Aniqlangan ko'rsatkich qiymatlari			
		Glitserin olingan salomas namunalari			
		1	2	3	4
1	Glitserin konsentrasiyasi, %	30,3	31,2	30,5	29,4
2	Zichligi, g/ml	1,02	1,07	1,04	1,03
3	Kul miqdori, %	1,10	1,11	1,13	1,13
4	Nikel miqdori, mg/kg	26,2	41,3	36,4	29,1
5	Glitserin bo'lmagan organik moddalar, %	0,45	0,47	0,53	0,59

3.3-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, salomasni parchalab olingan gliserin tarkibidagi yog' va yog' kislotalari hamda boshqa organik aralashmalardan tozalash uchun ohakli suv bilan tozalanganda yog' kislotalarning kalsiyli tuzlari hosil bo'lishi va ularni filtrlash yo'li bilan ajratilishi natijasida gliserinning sifati biroz yaxshilangan. Jumladan, tozalangan gliserinli suvda gliserin konsentrasiyasi 29,4-31,2 % ni, kul miqdori 1,10-1,13%ni, gliserin bo'lmagan organik moddalar 0,45-0,59 % ni hamda nikel miqdori 37,2-44,8 mg/kg ni tashkil etgan. Tozalash jarayonidan so'ng gliserinli suvdagi gliserin konsentrasiyasi biroz oshib, undagi aralashmalar miqdori juda kam miqdorda bo'lsada kamaygan. Bu yog'simon moddalar va yog' kislotalarning sovun cho'kmasi shaklida hamda unga gliserinli suv tarkibidagi aralashmalarining bir qismini sorbsiyalanib chiqib ketishi natijasida sodir bo'lishi bilan tushuntiriladi.

Odatda, tozalangan glitserin tarkibidagi suvni bug'latish yo'li bilan gliserin konsenrasiya 78-86% gacha yetkazilib, texnik glitserin ishlab chiqariladi. Texnik glitserinning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari GOST 6823 bo'yicha tartibga solinadi. Tajribalarning keyingi bosqichida tozalangan gliserinli suv korxonadagi sanoat sharoitida bug'latildi va texnik glitserinlar olinda. Olingan gilserinlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari 3.4-jadvalda keltirilgan.

3.4-jadval. Turli xil sifat ko'rsatkichlariga ega salomaslardan olingan, tozalangan va konsentralangan glitserinning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Glitserin ko'rsatkichlari nomi	Aniqlangan ko'rsatkich qiymatlari				
		GOST 6823 bo'yicha me'yor	Gliserin olingan salomas namunalari			
			1	2	3	4
1	Glitserin konsentrasiyasi, %	82-86	88,3	83,2	85,6	84,4
2	Zichligi, g/ml	Aniqlanmaydi	1,25	1,22	1,24	1,23
3	Kul miqdori, %	0,35-3,0	2,96	3,24	3,2	3,17

4	Glitserin bo‘lmagan organik moddalar, %	0,85-3,0	1,25	1,49	1,32	1,7
5	Nikel miqdori, mg/kg	Aniqlanmaydi	42,4	56,1	53,4	45,7

3.2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko‘rinadiki, turli xil sifat ko‘rsatkichlariga ega salomaslardan olingan va tozalangan gliserinli suvni bug‘latish yo‘li bilan konsentrlangan texnik gliserinlarning barchasi sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha GOST 6823 me‘yorlariga mos keladi. Faqat kul miqdorining me‘yordagidan yuqoriligi kuzatildi. Bu, aftidan glitserin tarkibida qolib ketgan nikel metalining hisobidan bo‘lsa kerak.

Xulosa. Olingan texnik glitserinlarning konsentrasiyasi va sifat ko‘rsatkichlariga e‘tibor berilsa, ularning salomas sifatiga bog‘liqligini ko‘rish mumkin. Salomas sifati past bo‘lganda olingan glitserining ham sifati past bo‘lgan va aksincha yuqori sifatli salomasdan sifatli glitserin olingan. Demak, bundan shunday xulosa qilish mumkinki, olinadigan texnik glitserinning sifati uni olish usuli va texnologiyasidan tashqari, bevosita xom ashyoning ham sifatiga bog‘liq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kadirov Yu., Ruzibayev A. Yog‘larni qayta ishlash texnologiyasi. -T.: “Fan va Texnologiya”. 2014. - 320 b.
2. Hajek M. and Skopal F., Purification of the glycerol phase after transesterification of vegetable oils. 44 th International Petroleum Conference, Bratislava, Slovak Republic, September 21-22, 2009.
3. Pott RWM, Howe CJ, Dennis JS. The purification of crude glycerol derived from biodiesel manufacture and its use as a substrate by *Rhodospseudomonas palustris* to produce hydrogen. *Bioresour Technol* 2014; 152: 464 –70.
4. Bonato JA, Headridge JB, Morrison RJ. Chemistry serves the South Pacific. *USP Library Cataloguing in Publication Data*; 1987. [64] Israel AU, Obot IB, Asuquo JE. Recovery of glycerol from spent soap lye byproduct of soap manufacture. *E-Journal of Chemistry* 2008; 5: 940 -5.
5. Yong KC, Ooi TL, Dzulkefly K, Wan Yunus WMZ, Hazimah AH. Refining of crude glycerine recovered from glycerol residue by simple vacuum distillation. *Journal of Oil Palm Research* 2001; 13: 39–44.
6. Ampaitepin S, Tetsuo T. A perspective on incorporation of glycerin purification process in biodiesel plants using waste cooking oil as feedstock. *Energy* 2010; 35: 2493 –504.
7. Minton, P.E. (1986). *Handbook of Evaporation Technology*, Noyes Publications. New Jersey: Park Ridge.
8. Kreutzer UR. Control plant based on natural fats and oils. *J Am Oil Chem Soc* 1984; 61: 343–8.
9. Pal P, Chaurasia SP, Upadhyaya S, Agarwal M, Sridhar S. *Glycerol Purification Using Membrane Technology*. 2019.
10. A.A. Abduraximov, A.T. Ruzibaev, S.S. Achilova, Sh.I. Axmedova. *UNIVERSUM: TEXNICHESKIE NAUKI Vipusk: 10(103) Oktyabr 2022*.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФЛАВОНОИДОВ ПЛОДОВ *XANTHIUM STRUMARIUM* L. ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Бабажанова Римажон Курамбаевна

Докторант кафедры «Пищевая технология» Ургенчского государственного университета

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по определению флавоноидного состава плодов *Xanthium strumarium* L. Хорезмской области и продуктов их переработки - околоплодников и шрота, используя современные методы определения флавоноидов, таких как ТСХ и ВЭЖХ. Установлены суммы флавоноидов в плодах – 13,88 %, в околоплодниках - 6,693 % и в шроте - 2,6112 %. В образцах были идентифицированы дигидрокверцетин, лютеолин, кверцетин, рутин, цинарозид и салидрозид. Плоды *Xanthium strumarium* L. так и продукты их переработки – околоплодники и шрот могут быть использованы как сырье для выделения салидрозида, рутина, лютеолина и цинарозидов, из которых в дальнейшем можно будет производить соответствующие лекарственные средства и БАД.

Ключевые слова: флавоноиды, Дурнишник обыкновенный, *Xanthium strumarium* L., плоды, околоплодник-оболочки плодов, шрот, жирное масло, Ди-гидрокверцетин, Лютеолин, Кверцетин, Рутин, Лютеолин-7-глюкозид (Цинарозид), Салидрозид.

Abstract. The article presents the results of a study to determine the flavonoid composition of the fruits of *Xanthium strumarium* L. Khorezm region and their processed products - pericarp and meal, using modern methods for determining flavonoids, such as TLC and HPLC. The amount of flavonoids found to be equal in fruits is 13.88%, in pericarp - 6.693% and in meal - 2.6112%. Dihydroquercetin, luteolin, quercetin, rutin, cynaroside and salidroside were identified in the samples. The fruits of *Xanthium strumarium* L. and the products of their processing - pericarps and meal can be used as raw materials for the isolation of salidroside, rutin, luteolin and cynaroside, from which it will be possible in the future to produce the corresponding medicines and dietary supplements.

Key words: flavonoids, Common cocklebur, *Xanthium strumarium* L., fruits, pericarp-fruit membranes, meal, fatty oil, Dihydroquercetin, Luteolin, Quercetin, Rutin, Luteolin-7-glucoside (Cinaroside), Salidroside.

Abstract. Maqolada Xorazm viloyati *Xanthium strumarium* L. mevalari va ularni qayta ishlash mahsulotlar – meva po'stlog'lari va shrotning flavonoid tarkibini TLC va HPLC kabi zamonaviy aniqlash usullaridan foydalangan holda aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Flavonoidlar yig'indisi mevalarda - 13,88%, meva po'stlog'larida - 6,693% va shrotda - 2,6112% ni tashkil qiladi. Namunalarda digidrokversetin, lyuteolin, kversetin, rutin, sinarozid va salidroqid borligi aniqlangan. *Xanthium strumarium* L. mevalari va ularni qayta ishlash mahsulotlari - meva po'stlog'lari va shrot salidroqid, rutin, lyuteolin va sinarozidlarni ajratib olish uchun xom ashyo sifatida ishlatilishi mumkin, ulardan kelajakda tegishli dori-darmonlar va biologik faol qo'shimchalarni BFQ ishlab chiqarish mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: flavonoidlar, Qo'y tikanaki, *Xanthium strumarium* L., mevalar, meva po'stlog'lari, un, moy, Digidrokversetin, Lyuteolin, Kversetin, Rutin, Lyuteolin-7-glyukozid (Sinarozid), Salidroqid.

Введение. Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию масложировой отрасли и внедрению

рыночных механизмов управления отраслью» от 16.01.2019 г. № ПП-4118 [1] расширение ассортимента продукции масло-жировой промышленности и внедрение в производство новых альтернативных сырьевых ресурсов является одной из главных задач по развитию одной из важных отраслей пищевой промышленности и обеспечению пищевой безопасности. Поиск и переработка нового масличного сырья поможет расширить ассортимент масличной продукции, а использование масел лекарственных растений, имеющих особый фитохимический состав, позволит получить новые функциональные продукты питания.

Одним из таких лекарственных растений является Дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium* L.) широко распространенный на территории Узбекистана сорняк, растущий на заброшенных землях, пустырях, по берегам рек, оросительных и дренажных каналов, на полях сельхозугодий и в садах. *Xanthium strumarium* L. однолетнее растение семейства сложноцветных *Compositae* рода *Xanthium* L., в котором насчитывается около 25 видов. Считается, что это растение распространилось из Центральной и Южной Америки. Это неприхотливое растение растет по всей территории Узбекистана, включая средnezасоленные и засушливые районы [2,3].

Рис. 1. Дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium* L.): а – в период вегетации, цветения; б – в период созревания плодов

Дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium* L.) однолетнее растение-сорняк высотой от 70 до 120 мм, с крепким ветвистым шероховатым стеблем серо-зеленого цвета с трехлопастными зубчатыми листьями, покрытыми короткими и жесткими волосками. Цветет *X. strumarium* в июле-августе, плоды созревают в октябре-ноябре. Цветы в виде однополых корзинок, собранных в колосовидные пазушные соцветия. Женские желтоватые цветки собраны пучками и располагаются у основания черешков листьев, а мужские в виде плотных шаровидных головок, расположены на концах ветвей [4,5] (Рис. 1).

Плоды *X. strumarium* продолговатые семянки. Околоплодник семянки узкоэллипсоидальный, постепенно суженные к обоим концам длиной 14-20 мм и шириной 7-13 мм, покрыты крючкообразными шипиками длиной 2-3 мм, на верхушке обертки семянки находятся два твердых клювовидных шипа. Внутри обертки плода имеется тонкая продольная пленчатая перегородка, которая делит околоплодник на две камеры. В каждой камере находится по одному продолговатому гладкому семени серо-зеленого цвета длиной

12-15 мм, шириной 3-4 мм, обернутого в легко отделяемую, тонкую оболочку черного цвета (Рис.2).

Рис. 2. Дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium* L.): 1- спелые плоды; 2- семена в тонкой оболочке; 3- семена очищенные

X. strumarium лекарственное растение, которое используется в народной медицине восточных и азиатских стран. Все части растения используются в народном врачевании как жаропонижающее, противовоспалительное, противодиарейное, антисептическое, успокоительное, противогельминтное средство [6]. Учитывая присутствие органически связанного йода во всех органах Дурнишника, им лечили заболевания щитовидной железы [7]. Также известно противораковое действие данного растения [8,9].

Жирное масло плодов Дурнишника используется при лечении различных заболеваний кожи и ногтей, а также оно содержит связанный йод, что делает его ценным продуктом, который может быть использован как биологически активная добавка, обогащающая пищевые продукты легко усвояемым йодом [10,11].

Дурнишник обыкновенный интересен своими биологически активными веществами и исследования по определению химического состава показали, что в составе листьев имеются азотистые основания, холин, аскорбиновая кислота, тритерпеновые сапонины, дубильные вещества, каротиноиды, эфирные масла, гликозиды, алкалоиды [12]. Плоды содержат жирное масло до 12 % от массы плодов, флавоноиды, углеводы, водорастворимые витамины и макро-, микроэлементы. Семена *Xanthium strumarium* L. содержат до 40 % жирного масла, в котором имеется до 10,5 % насыщенных жирных кислот, а также среди ненасыщенных кислот наибольшее количество до 75 % составляет α -линолевая кислота (18:2) [5,13,15].

Исследования по определению химического состава плодов *Xanthium strumarium* L., растущего на территории Хорезмского региона показали, что в плодах содержится до 11 %, в семенах -34 %, а в околоплодниках до 6 % липидов. В составе липидов плодов идентифицировано 11 жирных кислот и преобладает α -линолевая кислота (18:2) до 77 %, имеется значительное количество олеиновой (13 %) и пальмитиновой (6 %) кислот [14,15]. Липиды околоплодника плодов *X. strumarium* Хорезмской области состоят из 16 жирных кислот, среди которых наибольшее количество приходится на α -линолевою (18:2) (68,18 %) и олеиновую (15,48 %) кислоты [15,16,17].

В процессе переработки плодов *Xanthium strumarium* L. получается жирное масло (12-15%) и вторичные продукты переработки, такие как околоплодник с оболочками и шрот. Изучив химический состав вторичного сырья можно наметить дальнейшую технологию переработки их и таким образом создать безотходную технологию получения масла из плодов *Xanthium strumarium* L..

Объект и методы исследования. Объектами данного исследования являются плоды *Xanthium strumarium* L. измельченные и обогащенные, путем отделения крупных частей околоплодника и оболочек семян, собранных по краям хлопковых полей и по берегам оросительных и дренажных каналов Ургенчского района Хорезмской области в октябре-ноябре 2023 года; околоплодники плодов и оболочки семян, отделенных на системе сит Blau-Metall Analysensiet nach DIM ISO 5223, после измельчения на измельчителе ЭМК (ГОСТ 20469-81); шрот, полученный при экстракции экстракционным бензином измельченных обогащенных плодов *X. strumarium* [17].

Обогащение измельченных плодов провели путем просеивания измельченных на измельчителе с горизонтальными серповидными ножами. Просеивали через систему сит Blau-Metall Analysensiet nach DIM ISO 5223, состоящую из трех сит с прямоугольными отверстиями: 2,0 x 20,0 (I), 1,8 x 20,0 (II), 1,0 x 20,0 мм (III) в порядке сверху вниз I-II-III. При этом с I и II сит получили сход в виде крупных половинчатых и средней величины частей околоплодника, а также крупных частей черных оболочек семян и который составил до 32 % от общей массы навески измельченных плодов. Проходы через II и III сита составили до 63 % от общей массы первоначальной навески плодов и состоял из измельченных семян, мелких частей оболочек семян и околоплодника, а потери составили около 5 % [17].

Фракции прохода через II и III сита объединили и получили обогащенный образец измельченный плодов *X. strumarium* (образец №1), фракции схода с I и II сит объединили и исследовали, как образец околоплодников (образец №2). Далее обогащенный образец измельченных плодов подвергли экстракции на аппарате Сокслета экстракционным бензином и получили до 15 % жирного масла и шрот, который очищали от бензина, просушивая в сушильном шкафу при температуре 80° С в течении 12 часов до полного исчезновения запаха бензина. Таким образом получили образец шрота плодов *X. strumarium* (образец №3).

Образцы плодов, околоплодника и шрота *X. strumarium* исследовали на качественное и количественное содержание флавоноидов. Флавоноиды как представители обширной группы полифенольных соединений С6–С3–С6 -ряда, являются самыми распространенными биологически активными соединениями, которые имеются почти во всех растениях. Флавоноиды применяются в качестве желчегонных, гепатопротекторных, противоязвенных, антиоксидантных, диуретических, противовоспалительных и спазмолитических лекарственных средств [18].

Анализ по определению флавоноидов проводили методом ТСХ и ВЭЖХ, для этого подготовили водно-спиртовые извлечения из образцов №1, №2, №3. Сначала из измельченных плодов (образец №1) удаляли липофильные вещества путем трехкратной экстракции: 2 раза гексаном по 24 гр, затем хлороформом по 25 гр. Далее готовили водно-спиртовые извлечения. Точную навеску образца в количестве 5,0 гр помещали в колбу вместимостью 150 мл, прибавляли 20 мл 70% этилового спирта и 4 мл хлороводородной кислоты, колбу, присоединив к обратному холодильнику, нагревали на кипящей водяной

бане в течении 30 мин. Затем, охладив до комнатной температуры, содержимое фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. Тем же растворителем, выше указанным способом экстракцию проводили 3 раза. Все экстракты отфильтровав приливали в ту же мерную колбу, объем доводили до метки 70% этиловым спиртом и подвергли ультразвуковой обработке. Полноту извлечения флавоноидов из образцов проверяли качественной реакцией [19].

При качественном определении флавоноидов к фильтрату добавляли некоторое количество порошка магния и несколько капель концентрированной серной кислоты, в результате появилось розовое окрашивание, что подтверждает присутствие флавонолов, флавононов и флавонов. В случае добавления к фильтрату двух капель 5 %-ного раствора хлорида алюминия получили лимонно-желтое окрашивание, что так же доказывает присутствие флавоноидов [20, 21, 22].

Также наличие флавоноидов определяли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках Silufon UY-254. ТСХ проводили в системе хлороформ : метанол : уксусная кислота : вода (9:3:0,5:0,5). Хроматограммы проявляли с помощью паров аммиака [20, 23].

Качественный и количественный состав флавоноидов в исследуемых образцах определяли методом ВЭЖХ, использовали высокоэффективный жидкостный хроматограф марки «Agilent-1200». Колонка Agilent C18 5мкм, 4,6x250 мм. Элюирование проводили в изокритическом режиме, в качестве подвижной фазы использовали смесь 0,1% ортофосфорной кислоты и ацетонитрила в соотношении (70:30). Объемная скорость подвижной фазы – 1,0 мл/мин; температура колонки – 27°C; детектирование – УФ, $\lambda_1 = 254$, $\lambda_2 = 276$, $\lambda_3 = 320$ нм; объем вводимой пробы - 10 мм³ [19, 20, 24].

Стандартные образцы кверцитина, лютеолина, рутина, салидрозид, цинарозина, дигидрокверцитина готовили в концентрации 10 мкг/мл. в хроматограф вводили по 20 мкг/мл исследуемых растворов образцов и раствора стандартных образцов, хроматографировали в выше указанных условиях. Идентифицировали по данным УФ-, МС-спектроскопии по сравнению с библиотечными данными и вышеперечисленными стандартными образцами. Расчет количественного содержания отдельных флавоноидов проводили методом абсолютной калибровки [19].

Результаты и их обсуждение. По результатам исследований по определению флавоноидов в плодах *X. strumarium* и продуктах их переработки общее содержание флавоноидов составило в образце №1 - 13,88 %, в образце №2 -6,693 %, в образце №3 - 2,6112 %. При этом в образце №1 определили 6 видов флавоноидов: флавононол – Дигидрокверцитин; флавоны – Лютеолин, Лютеолин-7-глюкозид (Цинарозид); флавонолы – Рутин, Кверцитин; фенолоспирт- Салидрозид, в образцах №2 и №3 5 видов флавоноидов: флавоны – Лютеолин, Лютеолин-7-глюкозид (Цинарозид); флавонолы – Рутин, Кверцитин; фенолоспирт- Салидрозид [20].

Идентифицированные флавоноиды представлены в таблице 1.

Таблица 1

№	Идентифицированные флавоноиды	Количество, мг/гр		
		Плоды <i>Xanthium s.</i> образец №1	Околоплодники-оболочки образец №2	Шрот плодов образец №3

1	<p>Дигидрокверцетин- $C_{15}H_{12}O_7$</p>	0,38	-	-
2	<p>Лютеолин - $C_{15}H_{10}O_6$</p>	0,49	1,186	0,085
3	<p>Кверцетин - $C_{15}H_{10}O_7$</p>	0,6	0,254	0,262
4	<p>Рутин - $C_{27}H_{30}O_{16}$</p>	1,93	1,253	0,085
5	<p>Лютеолин-7-глюкозид (Цинарозид) – $C_{21}H_{20}O_{11}$</p>	2,1	0,415	-
6	<p>Салидрозид (родиолозид) - $C_{14}H_{20}O_7$</p> <p>CH₂-CH₂-O-D-GLUCOSA</p>	8,38	3,585	1,48

В измельченных плодах *X. strumarium* был определен **дигидрокверцетин** ($C_{15}H_{12}O_7$) в количестве 0,38 мг/гр. Дигидрокверцетин относится к классу дигидрофлавонолов, это фенольное соединение (биофлавоноид), синтезируемое растениями из фенилаланина. Накапливается в листьях, древесине, корнях, плодах, семенах, цветках цитрусовых,

лиственницах сибирской и даурской, софоры японской, косточках винограда, лепестках розы, стеблях гинкго билоба, эвкалипта, лиственницах сибирской и даурской. По молекулярному строению и функциям подобен кверцетину и рутину, но обладает более высокой по сравнению с ними фармакобиологической активностью, а также пониженными токсическими свойствами. Дигидрокверцетин – активный антиоксидант, уникальный природный акцептор свободных радикалов кислорода, обладает свойствами гепатопротектора, радиопротектора, противовоспалительными, обезболивающими и иммунорегулирующими свойствами. Антиоксидантная активность дигидрокверцетина проявляется при концентрациях 10^{-4} – 10^{-5} . Эти значения являются минимальной концентрацией вещества в сравнении со всеми известными экзогенными антиоксидантами, в том числе витаминами Е, А, В, С, бета-каротином [25].

Плоды, околоплодники и шрот *X. strumarium* содержат **лютеолин** ($C_{15}H_{10}O_6$). В образце №1 лютеолин присутствует в количестве 0,49, в образце №2 - 1,186, в образце №3 - 0,085 мг/гр. Лютеолин является флавоном, типом флавоноидов. Как и все флавоноиды, внешне он выглядит как желтые кристаллы. Лютеолин может содержаться в растении *Terminalia chebula*. Чаще всего он содержится в листьях, но также встречается в верхнем слое, коре, в цветах клевера и пыльце амброзии. Он также был выделен из растения *Salvia Tomentosa*. Диетические источники включают сельдерей, брокколи, зеленый перец, петрушку, тимьян, одуванчик, ромашковый чай, морковь, оливковое масло, мяту, розмарин, апельсины авель и орегано. Лютеолин обладает противовоспалительным и антиканцерогенным действием. Он усиливает действие противораковых лекарственных веществ, обладает цитотоксическим действием на клетки опухолей. Являясь сильным антиоксидантом, он снижает концентрацию продуктов перекисного окисления [26].

В плодах *X. strumarium* нами обнаружен **кверцитин** ($C_{15}H_{10}O_7$) в количестве 0,6; в околоплодниках - 0,254; в шроте - 0,262 мг/гр. Название «кверцетин» происходит от латинского *quercus* – дуб, в древесине и коре которого присутствует это вещество. Больше всего кверцетин содержится в чае (до 2500 мг/кг сухих листьев). В значительно меньших количествах он присутствует в яблоках, репчатом луке (особенно в красном), в красном винограде, цитрусовых, томатах, брокколи и др. Кверцитин - витамин группы Р может оказывать положительное действие на метаболизм, препятствуя развитию ожирения, может проявлять противовоспалительное действие и препятствует развитию атеросклероза. Так же он может проявлять антиканцерогенную активность по отношению к раку легких, мочевого пузыря, прямой кишки [27]. В 2008 году в опытах на клеточных культурах было показано, что флавоноидный кверцетин является сильным антиоксидантом, который также обладает противовоспалительными свойствами. В экспериментах на модельных животных были продемонстрированы только его антиокислительные и противовоспалительные эффекты [28].

В значительных количествах во всех исследуемых образцах *X. strumarium* обнаружен **рутин** ($C_{27}H_{30}O_{16}$): в образце №1- 1,93; в образце №2-1,253; в образце №3 - 0,085 мг/гр. Рутин – гликозид флавоноида кверцетина, относится к группе витамина Р. Рутин получил свое название от растения Руты душистой, из которой был выделен в 1842 году. Рутин ингибирует агрегацию тромбоцитов, увеличивает проницаемость капилляров, обладает противовоспалительной активностью, увеличивает поглощение йода щитовидной железой, является антиоксидантом [29].

Так же в образце №1 и №2 обнаружили довольно значительное количество флавоноида **лютеолин-7-глюкозид (Цинарозид - C₂₁H₂₀O₁₁)**: в плодах – 2,1; в околоплодниках – 0,415 мг/гр. Флавоноид лютеолин-7-глюкозид (лютеолин-7-О-β-D-глюкопиранозид или -5,3',4'-триокси-7-О-β-D-глюкопиранозилфлавоон), который относится к флавоногликозидам. Его можно найти в одуванчике (наибольшая концентрация в цветках, но также и в корнях) и в *Cynara scolymus* (артишок) [30]. Основным растительным сырьем для получения цинарозида является Ферула изменчивая *Ferulavariya (Schrenk)*. Цинарозид снижает содержание мочевины и остаточного азота в крови. Его можно позиционировать в качестве лекарственного растительного сырья, лекарственные препараты на основе которых могут назначаться при заболеваниях хронического гломерулонефрита и пиелонефрита, осложненных почечной недостаточностью с гиперазотемией [31]. Поскольку флавоноид цинарозид в индивидуальном виде оказывает вышеперечисленные фармакологические эффекты его можно применять при лечении гипертонической болезни, вазоренальной гипертензии, осложненной нефросклерозом и хронической почечной недостаточностью [31].

Самое значительное количество приходится на редкий флавоноид **салидрозид (родиолозид - C₁₄H₂₀O₇)**: в плодах – 8,38; в околоплодниках – 3,58; в шроте – 1,48 мг/гр. Основным сырьем для получения салидрозид являются корни Родиолы розовой (*Rhodiola rosea* L.) из семейства Толстянковые (*Crassulaceae*), так как является один из основных гликозидов этого растения. Вещество стимулирует иммунитет, повышает когнитивные способности, помогает противостоять стрессу и снимает симптомы хронической усталости, повышает устойчивость организма человека к широкому кругу негативных воздействий физической, химической и биологической природы [32]. Салидрозид эффективен при сердечных расстройствах, так как предупреждает поражение клеток внутренних органов при гипоксии и ишемии. Вещество помогает организму выделять больше энергии, но в то же время поддерживать большие запасы энергии. Также нутриент балансирует артериальное давление. Салидрозид увеличивает расход жирных кислот, усиливает антиоксидантную активность и тем самым повышает устойчивость организма к физическим нагрузкам. Также вещество стимулирует выработку аденозинтрифосфата и креатинфосфата, что обеспечивает прилив энергии и способствует синтезу гликогена в мышцах и печени и производству мышечного белка. Антистрессовое действие салидрозид может свидетельствовать о способности вещества восстанавливать баланс нейромедиаторов в головном мозге, тем самым уменьшает выраженность депрессии, устраняет бессонницу и восстанавливает эмоциональную стабильность [32, 33].

Салидрозид, ингибируя производство провоспалительных цитокинов, оказывает противовоспалительное воздействие. Так же этот флавоноид оказывает антиастматическое, антисептическое, гипогликемическое воздействие. Он имеет остеопротективное действие, т.е. уменьшает гомеостаз кальция путем регулирования метаболизма витамина Д и трансмембранного транспортера кальция, тем самым ускоряет заживление кости после перелома [33].

Заключение. В процессе проведения исследования было определено количественное содержание флавоноидов в плодах, околоплодниках и шроте *Xanthium strumarium* L. в исследовании были использованы современные методы определения флавоноидов, таких как ТСХ и ВЭЖХ. Установлено, что среднее содержание флавоноидов в исследуемых образцах составило: в образце №1 - 13,88 %, в образце №2 -6,693 %, в образце №3 -2,6112

%. В плодах *Xanthium strumarium* L. обнаружено большое количество редкого флавоноида **салидрозида- 8,38 мг/гр**, до этого считалось, что он есть только в корнях Родиолы розовой. Кроме этого, в плодах обнаружили довольно значительное количество **лютеолин-7-глюкозида (Цинарозид) – 2,1 мг/гр** и **рутина -1,93 мг/гр**. Так же нужно отметить наличие **кверцитина – 0,6 мг/гр**, **лютеолина – 0,49 мг/гр**, **дигидрокверцетина – 0,38 мг/гр**. В околоплодниках плодов *X. strumarium* из определенных флавоноидов наибольшее количество приходится на **салидрозид – 3,58 мг/гр**, почти вдвое меньше **рутина – 1,25 мг/гр** и **лютеолина – 1,18 мг/гр**. В шроте плодов *X. strumarium* наибольшее количество приходится на **салидрозид – 1,48 мг/гр** и на **рутин – 1,02 мг/гр**.

Данным исследованием положено начало изучения флавоноидного состава Дурнишника обыкновенного (*Xanthium strumarium* L.) растущего на территории Хорезмской области. Из результатов исследования можно сделать вывод, что как и плоды *Xanthium strumarium* L. так и продукты их переработки – околоплодники и шрот могут быть использованы как сырье для выделения **салидрозида, рутина, лютеолина и цинарозида**, из которых в дальнейшем можно будет производить соответствующие лекарственные средства и БАД. Полученные результаты способствуют разработке нормативной документации на перспективный вид сырья “Дурнишник обыкновенный - плоды, околоплодники, шрот” для внедрения в фармакопею Республики Узбекистан.

REFERENCES

1. О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ И ВНЕДРЕНИЮ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЮ [Электронный ресурс]: Постановление Президента Республики Узбекистан, от 16.01.2019 г. № ПП-4118. – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/pdfs/4163948> (Дата обращения: 20.02.02024).
2. И.А.Губанов, К.В.Киселева, В.С.Новиков, В.Н.Тихомиров. Иллюстрированный определитель растений средней России. Т. 3: Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). Москва: Т-во научных изданий КМК, Ин-т технологических исследований. 2004. С.- 508.
3. Флора Узбекистана. Т. 6., Сост.: О.Н.Бондаренко, А.Я.Бутков, А.И.Введенский и др., под ред. А.И. Введенского / Т., Изд-во Акад. Наук УзССР, 1962., С. – 97-98.
4. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. — с. 376.
5. Л.В.Морозова, Дурнишник обыкновенный, колючий и беловатый: ботаническое описание и перспективы их применения в фармации / Л. В. Морозова // Инновации и перспективы современной науки. Естественные науки : Материалы конференции, Астрахань, 09 января – 31 2018 года. – Астрахань: Издательский дом "Астраханский университет", 2018. – С. 222-225. – EDN YVFAQA.
6. Кароматов, И. Д. Простые лекарственные средства: Опыт применения лекарственных средств натурального происхождения в древней, современной народной и научной медицине / И. Д. Кароматов. – Бухара: "Дурдона", 2012. – с. 185-187 – ISBN 978-9943-4005-4-2. – EDN EILCWL.
7. Гребнева, Н. Ю. Об использовании лекарственных растений в профилактике и терапии заболеваний щитовидной железы, вызванных дефицитом йода / Н. Ю. Гребнева, А. П. Титулова // Современные тенденции развития технологий здоровьесбережения:

- Материалы XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Москва, 30 ноября – 01 2023 года. – Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, 2023. – С. 344-349. – EDN MSJORR.
8. Корепанов, С. В. Изучение в эксперименте *in vivo* противоопухолевых свойств дикорастущего лекарственного растения дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium*) / С. В. Корепанов, Т. Г. Опенко, Н. Д. Веряскина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 4-2(29). – С. 234-240. – EDN NNCDHF.
 9. Chao Tong, Ri-Hui Chen, Ding-Cheng Liu, De-Sheng Zeng, and Hui Liu. Chemical Constituents From the Fruits of *Xanthium strumarium* and Their Antitumor Effects / Natural Product Communications: Natural Products as Sources of Cytotoxic Compounds with Potential for Development into Anti-Cancer Agents-Original Article. Volume 15(8): 1–5., © The Author(s) 2020., Access mode: sagepub.com/journals-permissions., DOI: 10.1177/1934578X20945541 journals.sagepub.com/home/npx.
 10. Бушуева, Г. Р. Лекарственный потенциал некоторых видов растений рода Дурнишник (*Xanthium* L.) / Г. Р. Бушуева, В. Ю. Масляков, Ю. М. Тертичная // Вопросы обеспечения качества лекарственных средств. – 2017. – № 4(18). – С. 30-45. – EDN YKKUFR.
 11. Бабажанова Р.К., Акрамова Р.Р., Юлдашева Н.К., Гусакова С.Д. Перспективы исследований *Xanthium strumarium* L. и создания липидных БАД на его основе. // Сборник материалов Республиканской научно-технической конференции «Инновационные технологии на основе местного сырья и вторичных ресурсов». Ургенч. (Т.1). 2021. С. 448-449.
 12. Изучение химического состава травы дурнишника обыкновенного (*Xanthium strumarium* L.) / М. К. Сидельникова, А. А. Савина, В. И. Шейченко [и др.] // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2018. – Т. 21, № 10. – С. 29-36. – DOI 10.29296/25877313-2018-10-05. – EDN YLZODB.
 13. G. I. Klimakhin, V. S. Fonin, V. Yu. Maslyakov, N. B. Fadeev, V. V. Semikin, and L. A. Pel'gunova. BIOCHEMICAL FEATURES OF COMMON COCKLEBUR (*XANTHIUM STRUMARIUM* L.) // Pharmaceutical Chemistry Journal, Vol. 49, № 8, November, 2015 (Russian Original Vol. 49, No. 8, August, 2015), p. 547-550. - DOI 10.1007/s11094-015-1324-7
 14. Babajanova R.K., N. K. Yuldasheva, S.D.Gusakova. Lipids from fruit and pericarp of *Xanthium strumarium* // 14 th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Devoted to 30-Year anniversary of the independence of the Republic of Uzbekistan. Abstracts. Tashkent. 2021. pp. 94.
 15. Бабажанова Р., Юлдашева Н., Гусакова С., Акрамова Р. Изучение липидов и жирных кислот плодов *Xanthium strumarium* Хорезмского региона // Вестник Национального Университета Узбекистана.: Ташкент. 2022. [3/2/1]. С. 343-346.
 16. Бабажанова Р. К. Изучение липидов околоплодников *Xanthium strumarium* L. // Материалы международной научно-практической конференции «Наука и инновационные технологии в производстве продуктов питания». Бухара. 2022. С.26-29.
 17. Гусакова С.Д., Юлдашева Н.К., Бабажанова Р.К., Иботов Ш.Х. Угли. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ ПЛОДОВ *XANTHIUM STRUMARIUM* L.// "CENTRAL ASIAN FOOD ENGINEERING

- AND TECHNOLOGY" elektron ilmiy jurnali. VOLUME 1 ISSUE 3 MAY 2023. С. 70-78. ISSN: 2181-385X., doi.org/10.5281/zenodo.8162682.
18. Флавоноиды: биохимия, биофизика, медицина / Тараховский Ю. С., Ким Ю. А., Абдрасилов Б. С., Музафаров Е. Н.; [отв. ред. Е.И. Маевский] – Пушино: Synchronobook, 2013. – 310 с.
 19. Лубсандоржиева П.Б., Болданова Н.Б., Попов Д.В. Количественный анализ флавоноидов в растительном средстве методом высокоэффективной жидкостной хроматографии // Байкальский медицинский журнал. vol. 116, 2013, №1. pp. 114-115. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kolichestvennyy-analiz-flavonoidov-v-rastitelnom-sredstve-metodom-vysokoeffektivnoy-zhidkostnoy-hromatografii-1> (дата обращения: 21.04.2024).
 20. Р.К.Бабажанова. Определение флавоноидов плодов *Xanthium Strumarium* L. Хорезмского региона и продуктов их переработки// “Global o‘zgarishi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligi muammolari va ilmiy-amaliy yechimlari” mavzusidagi Respublika miqyosdagi ilmiy-amaliy anjumani maqolalar va tezislar to‘plami (2-qism) – Qarshi “Intellect” nashriyoti, 2024 yil., с. 422-425.
 21. Мынбаева Ж.Т., Дрюк О.В. Качественный анализ основных групп биологически активных веществ и изучение amino -, жирно-кислотных составов растения *Xanthium Strumarium* L. // МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ И ФАРМАЦИЯ XXI ВЕКА. Сборник трудов 6 науч. международ. конф.: Москва, 14 декабрь 2018 г., С. 193-199.
 22. Т. Чистякова, А. К. Чабакова Качественное определение флавоноидов и дубильных веществ в дурнишнике обыкновенном // Фундаментальные и прикладные проблемы получения новых материалов: исследования, инновации и технологии: Материалы научных трудов XII Международной научно-практической конференции. – Астрахань: (Издатель: Сорокин Роман Васильевич), 2018. – С. 54-56. – EDN YXKKIN.
 23. Улесов, А. С. Исследование возможности применения ТСХ для анализа флавоноидов в зеленом чае / А. С. Улесов // ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА : сборник статей XX Международной научно-практической конференции, Пенза, 23 февраля 2020 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 29-31. – EDN PYOINF.
 24. Актаев Е.К. Определение флавоноидов и алкалоидов в *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) / Шертаева Н.Т., Садуакас Э.А., Рахмадиева С.Б., Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований., № 3, 2016., с. 241-242.
 25. Леонтьева Н.В. Дигидрокверцетин – природный антиоксидант: Учебное пособие.- СПб: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2016 – 36 с.
 26. Mencherini T, Picerno P, Scesa C, Aquino R. Triterpene, Antioxidant, and Antimicrobial Compounds from *Melissa officinalis*. J. Nat. Prod. 2007;70:1889–1894. PubMed.
 27. Тараховский Ю.С., Ким Ю.А., Абдрасилов Б.С., Музафаров Е.Н. Флавоноиды: биохимия, биофизика, медицина / [отв. ред. Е.И. Маевский] – Пушино: Synchronobook, 2013. –с. 21-24.
 28. Agnes W. Boots, Guido R. M. M. Haenen, Aalt Bast. Health effects of quercetin: from antioxidant to nutraceutical // European Journal of Pharmacology. — 2008-05-13. — Т. 585, вып. 2—3. — С. 325—337. — ISSN 0014-2999. — doi:10.1016/j.ejphar.2008.03.008. Архивировано 9 мая 2017 года.

29. Foods & Nutrition Encyclopedia, Two Volume Set. Marion Eugene Ensminger, Audrey H. Ensminger. CRC Press, Nov 9, 1993, p.207.
30. Б.Нювляйн, В.Крейс «Очистка и характеристика цинарозид-7-О-β-D-глюкозидазы из *Cynarae scolymi folium*». Акта Садоводство.: 2005, 681(681): с. 413–20. doi:10.17660/ActaHortic.2005.681.58.
31. Н.А. Рябов, В.М. Рыжов, В.А. Куркин. Методика количественного определения суммы флавоноидов в почках дуба черешчатого *Quercus robur* L. Фармация и фармакология. 2021;9(5):356-366. DOI: 10.19163/2307-9266-2021-9-5-356-366.
32. <https://extract.market/handbook/raw/salidrozyd/>.
33. Кароматов И.Д., Юсупова Г.С. Растение адаптоген - родиола // Биология и интегративная медицина. 2018. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rastenie-adaptogen-rodioala> (дата обращения: 23.04.2024).

ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА КАЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

¹Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, ²Сабирова Надира Камилжановна

¹Ташкентский химико-технологический институт, профессор кафедры Технологий пищевых и парфюмерно-косметических продуктов

²Преподаватель кафедры Пищевых технологий Ургенчского государственного университета

Аннотация. Для определения наиболее важных хлорорганических пестицидов в сыворотке молочных продуктах может быть использован газовый хроматограф "Кристаллюкс-4000" с электрозахватным детектором (ЭЗД). Детектор ЭЗД демонстрирует линейность в широком диапазоне концентраций (от 0.01 до 2 мкг/см³), коэффициент корреляции для всех компонентов $R_2 > 0.995$. Введение Хлорорганические пестициды (ХОП) широко использовались с 1940-х по 1980-е годы при выращивании сельскохозяйственных культур. Несмотря на то, что в настоящее время ХОП не применяют, благодаря высокой стабильности они сохраняются в почве в течение длительного времени. Большинство ХОП с 2001 г. включены в список Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. По этой причине осуществляется строгий контроль содержания ХОП в пищевых продуктах. Благодаря присутствию атомов хлора наиболее простым, недорогим и чувствительным методом анализа ХОП является газовая хроматография с электрозахватным детектором.

Ключевые слова: молоко, молочная сыворотка, хлорорганические пестициды, качество, сельское хозяйство.

Annotation. To determine the most important organochlorine pesticides in the whey of dairy products, a Crystallux-4000 gas chromatograph with an electron capture detector (ECD) can be used. The ECD detector demonstrates linearity over a wide range of concentrations (from 0.01 to 2 $\mu\text{g}/\text{cm}^3$), with a correlation coefficient for all components (R_2) > 0.995 . Introduction Organochlorine pesticides (OCPs) were widely used from the 1940s to the 1980s in crop production. Although OCPs are not currently used, due to their high stability, they remain in the soil for a long time. Most OCPs have been included in the list of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants since 2001. For this reason, strict control of the content of OCPs in food products is carried out. Due to the presence of chlorine atoms, the simplest, most inexpensive, and most sensitive method for analysing OCPs is gas chromatography with an electron capture detector.

Keywords: milk, whey, organochlorine pesticides, quality, agriculture.

Annotatsiya. Sut zardobidagi eng muhim xlororganik pestitsidlarni aniqlash uchun (ECD) detektor Crystallux-4000 gazli xromatografdan foydalanish mumkin. ECD detektor konsentratsiyalarning keng diapazonida (0,01 dan 2 mkg/sm³ gacha) chiziqchilikni namoyish etadi, barcha komponentlar uchun korrelyatsiya koeffitsienti $R_2 > 0,995$. Xlororganik pestitsidlar (XOP) 1940 yildan 1980 yilgacha o'simlikchilikda keng qo'llanilgan. Garchi xlororganik pestitsidlar (XOP) hozirda ishlatilmasa ham, ularning yuqori barqarorligi tufayli ular tuproqda uzoq vaqt qoladi. Ko'pgina xlororganik pestitsidlar (XOP) 2001 yildan beri turg'un organik ifloslantiruvchi moddalar bo'yicha Stokgolm konvensiyasi ro'yxatiga kiritilgan. Shu sababli, oziq-ovqat mahsulotlarida xlororganik pestitsidlar (XOP) tarkibini qattiq nazorat qilish amalga oshiriladi. Xlor atomlari mavjudligi sababli, xlororganik pestitsidlar (XOP) ni tahlil qilishning eng oddiy, arzon va sezgir usuli bu elektron detektorli gaz xromatografiyasi.

Kalit so'zlar: sut, sut zardobi, xlororganik pestitsidlar, sifat, qishloq xo'jaligi.

Введение. Одними из важнейших загрязнителей окружающей среды, широко применяемых в сельском хозяйстве для увеличения урожайности и защиты растений и животных от вредителей и болезней, являются пестициды. Также многие в настоящее время используемые хлорорганические пестициды (ХОП) могут вызывать гибель животных разных таксономических групп или изменять их физиологию и поведение. Использование пестицидов даже в небольших дозах без разумной оценки может нарушить нормальное функционирование экосистемы. Хлорорганические пестициды (ХОП) являются одними из главных загрязнителей окружающей среды и сельскохозяйственной продукции, оказывающих вредное воздействие на экологическую обстановку и здоровье человека. Остатки пестицидов попадают в корма и, в конечном итоге, в продукты питания животного и растительного происхождения. При обработке скота и птицы пестициды обнаруживаются в молоке, мясе, яйцах и жирах животных. Использование стойких хлорорганических пестицидов запрещено в некоторых странах, включая Республику Узбекистан, однако количество уже накопленных в окружающей среде хлорорганических пестицидов остается высоким..

На сегодняшний день проблемой является контроль за обнаружением пестицидов в окружающей среде и продуктах питания. Осуществление контроля над хлорорганическими пестицидами осложнено необходимостью проведения качественной обработки образцов, их идентификации и определения содержания даже микроскопических количеств в пищевых продуктах, соответствующих гигиеническим нормам и максимально допустимым уровням (МДУ).

В продуктах животноводства (мясе, молоке и др.) регламентируются следующие хлорорганические пестициды: ГХЦГ (0,005-0,5 мг/кг), ДДТ и его метаболиты (0,01-0,10 мг/кг), гексахлорбензол (0,01 мг/кг). Запрещено использовать такие опасные пестициды, как гептахлор, 2,4-D — кислота, альдрин, дильдрин, эндрин [1].

Для выявления остаточных количеств хлорорганических пестицидов в пищевой продукции широко используются методы тонкослойной и газовой хроматографии. Процесс пробоподготовки, который включает в себя создание гомогенной смеси для анализа и извлечение целевого компонента, идентичен для обоих методов и основан на экстракции хлорорганических пестицидов органическими растворителями (жидкостная экстракция), а также последующей очистке полученного экстракта [2].

Стоит отметить, что жидкостная экстракция трудно автоматизируется, требует больших объемов токсичных растворителей, весьма продолжительна по времени и трудоемка.

Хроматография в тонком слое (ТСХ) предполагает повторяющиеся процессы сорбции и десорбции вещества при его перемещении через неподвижный сорбент в потоке подвижной фазы (элюента). Этот метод отличается простотой, наглядностью и быстротой, а для его осуществления требуется доступное и переносное оборудование. Однако из-за относительно невысокой разрешающей способности и чувствительности он не может полностью заменить более продвинутые методы..

Метод газовой хроматографии (ГХ) предполагает анализ растворов пестицидов, полученных с помощью автоматического газового хроматографа с электрозахватным детектором для определения состава и массовой доли хлорорганических пестицидов.

Чувствительность метода составляет 0,02–0,08 мг/кг продукта. Пестициды определяются по временам удерживания и методом "подсадки" индивидуальных соединений, а их количественное определение осуществляется методом абсолютной градуировки по высотам пиков. [3].

Метод ГХ обладает очень высокой чувствительностью и разрешающей способностью, с возможностью автоматизации и получением объективных результатов, но его применение ограничивается термической лабильностью ряда пестицидов и необходимостью привлекать различные способы химической дериватизации многих пестицидов для повышения их летучести. Используемые методы исследований на определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов в пищевых продуктах не являются оптимальными, из-за несовершенства используемых методов математической обработки полученных результатов, требуют улучшения и нуждаются в тщательной экспертизе и стандартизации.

Поскольку пестициды относятся к высокоактивным ядам, а молочные продукты составляют обязательную часть питания большинства людей, включая детей, важность рассмотрения этих вопросов в контексте защиты здоровья населения неоспорима..

Наиболее интересные и противоречивые сведения о влиянии пестицидов на фракционный состав молока были получены в производстве различных видов сыров [4]. При созревании сыра при одинаковых условиях загрязнения молока пестицидов в сыворотке содержалось больше, чем в самом сыре. Подвергались влиянию молочнокислой микрофлоры только те пестициды, которые не были связаны с молочным жиром. В течение длительного срока хранения сыра (около 10 мес) содержание компонентов молока не изменялось. Качество сыра контрольной партии (без использования пестицидов) и экспериментальной партии не отличалось, однако созревание экспериментальных сыров происходило быстрее. Это указывает на то, что, несмотря на активность ферментов в процессе созревания сыра, пестициды, находящиеся в жировой фазе, не подвергаются метаболизму в другие соединения. Полученные результаты свидетельствуют о растущей значимости лабораторного контроля за остаточными количествами пестицидов в молочных продуктах в современных условиях. Внедрение в окружающую среду новых классов химических веществ должно быть строго обосновано, чтобы избежать многих болезней и отравлений, которые могут иметь место при бесконтрольном пользовании 2,4-Д, ДДТ, ГХЦГ и других канцерогенных высококумулятивных соединений.

Цель нашей работы – исследовать наличие пестицидов в молочной сыворотке полученной при производстве творога и сыра.

Методы анализа. ГОСТ 23452-2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов.

Экспериментальная часть. Исходный стандартный раствор ХОП с концентрацией 100 мкг/см³ был приготовлен из индивидуальных веществ путем их растворения в ацетоне. Промежуточный стандартный раствор с концентрацией 1 мкг/см³ был приготовлен из исходного раствора путем его разбавления н-гексаном. Рабочие стандартные растворы (2.0; 1.0; 0.5; 0.1; 0.05; 0.01 мкг/см³) готовили из промежуточного раствора путем последовательного разбавления н-гексаном. Разбавление растворов осуществляли с помощью автоматического микрошприца SGEChromatec eVol XR (Cat. №2.835.002).

Рисунок 1 – Хроматограмма анализа стандартного раствора ХОП (0.1 мкг/см³)

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 показана хроматограмма анализа стандартного раствора ХОП (0.1 мкг/см³). Детектор ЭЗД обладает широким линейным динамическим диапазоном и позволяет регистрировать высокие концентрации ХОП без "зашкаливания" пиков. Линейная зависимость отклика от концентрации наблюдается в диапазоне от 0.01 до 2 мкг/см³. Градуировочные зависимости некоторых компонентов (ГХБ и альдрин) показаны на рисунках 2 и 3. Коэффициент детерминации составляет более 0.999, коэффициент корреляции более 0.995.

Рисунок 2 – Хроматограмма анализа ХОП в сырной сыворотке

Рисунок 3 – Хроматограмма анализа ХОП в творожной сыворотке

Анализ полученных результатов показывает, что в обеих пробах молочной сыворотки из под сыра и творога не обнаружены исследуемые хлорорганические пестициды, то есть ДДТ, ГХЦГ и гексахлорбензол. (табл. 3).

Таблица 1. Концентрации хлорорганических пестицидов (ХОП) в сырной и творожной сыворотке

№	Наименование показатели (единица измерения)	Для метода испытаний НД	Методическая неточность (если имеется)	Норма по НД	на практике		Заключение о соответствии результата НД
					Проба 1	Проба 2	
1.	αГХЦГ мг/кг, не более	ГОСТ 23452-2015(ГЖХ)	±0,00355	0.05	0.003	не обнаружено <0.005	соответствует
	βГХЦГ мг/кг, не более				не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует
	γГХЦГ мг/кг, не более		±0.00186		0.002	не обнаружено <0.005	соответствует
2.	ДДД мг/кг, не более		±0.00395	0.05	не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует
	ДДЭ мг/кг, не более		±0.00234		не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует
	ДДТ мг/кг, не более		±0.00161		не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует

Заключение. Для определения ХОП в пищевых продуктах может быть использован газовый хроматограф "Кристаллюкс-4000" с электрозахватным детектором. Диапазон

определяемых концентраций в линейной области детектора составляет от 0.01 до 2 мкг/см³. Коэффициент корреляции $R^2 > 0.995$.

Таким образом, проведенная гигиеническая оценка с учетом контаминации молочной сыворотки хлорорганическими пестицидами показала, что молочную сыворотку, получаемую как отход из молокоперерабатывающих предприятий можно в дальнейшем применять в пищевых продуктах как сырьё.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тенденции развития регионального рынка потребительских товаров: теория и практика: / монография, Беляев А.Г., Диев О.Г., Марченко И.В., Заикина М.А., Ковалева А.Е., Михайлова С.А., Пикалова М.Б., Овчинникова Е.В., Пьяникова Э. А. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2016. — 265 с. ТОМ 2 10-11 ноября 2016 года ISBN 978-5-9909299-0-6 379.
2. Беляев А.Г. Современные приборы и методы исследований в технологии продуктов питания [Текст] /Беляев А.Г. // Учебное пособие. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2016. С. 184.
3. Медянцев, В.Е. Газохроматографическое определение хлорорганических пестицидов в некоторых сельскохозяйственных продуктах [Текст]/ В.Е. Медянцев// науч. ст. Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород: ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского», 2015. -№5.-С. 50-53.
4. Молочников В. В.. Мочалов В. И. // Научная конф. молодых ученых ВНИМИ: Материалы. — М., 1969.

DETERMINATION OF PROTEINS IN CURD AND CHEESE WHEY USING THE KELDAHL METHOD

¹Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, ²Сабилова Надира Камилжановна,
³Юлдашева Интизор Эргашевна, ⁴Атажанова Мафтуна Зафарбековна

¹Ташкентский химико-технологический институт, профессор кафедры Технологии
пищевых и парфюмерно-косметических продуктов

^{2,3}Преподаватель кафедры Пищевых технологий Ургенчского государственного
университета

⁴Магистрантка кафедры Пищевых технологий Ургенчского государственного
университета

Abstract. *The study proposes a new rational approach to processing curd whey and using it as a highly nutritious functional ingredient in food production. We have proposed a scientifically based method for measuring the mass fraction of total nitrogen according to Kjeldahl and determining the mass fraction of curd and cheese whey protein. The Kjeldahl method is based on the mineralization of a milk sample with concentrated sulfuric acid in the presence of an oxidizing agent, an inert salt - potassium sulfate and a catalyst - copper sulfate. In this case, the amino groups of the protein are converted into ammonium sulfate dissolved in sulfuric acid. Non-hydrolyzed whey protein concentrates were used as a control. The mass fraction of protein is determined by multiplying the result by the appropriate coefficient.*

Keywords: *raw milk, Kjeldahl method, non- protein nitrogen, true protein; adulteration of raw milk.*

Аннотация. *Исследование предлагает новый рациональный подход к переработке творожной сыворотки и использованию ее в качестве высокопитательного функционального ингредиента в производстве продуктов питания. Нами предложен научно обоснованный метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка творожной и сырной сыворотки. Метод Кьельдаля основан на минерализации пробы молока концентрированной серной кислотой в присутствии окислителя, инертной соли — сульфата калия и катализатора — сульфата меди. При этом аминокруппы белка превращаются в сульфат аммония, растворенный в серной кислоте. В качестве контроля использовали негидролизированные концентраты сывороточного белка. Анализ проведен химическим путем подщелачивания раствора, дистилляции аммиака с водяным паром, поглощения его раствором борной кислоты и титрования последнего раствором соляной кислоты с индикацией точки эквивалентности по изменению окраски индикатора с помощью потенциометрического анализатора. Массовую долю белка определяют, умножая полученный результат на соответствующий коэффициент.*

Ключевые слова: *молоко-сырье, метод Кьельдаля, небелковый азот, истинный белок, фальсификация молока-сырья.*

Annotatsiya. *Tadqiqot tvorog zardobini qayta ishlash va uni oziq-ovqat ishlab chiqarishda yuqori to'yimli funktsional tarkibiy qism sifatida ishlatish uchun yangi oqilona yondashuvni taklif qiladi. Biz Kjeldahl bo'yicha umumiy azotning massa ulushini o'lchash va tvorog va pishloq zardobi oqsilining massa ulushini aniqlashning ilmiy asoslangan usulini taklif qildik. Kjeldahl usuli sut namunasini konsentrlangan sulfat kislota bilan oksidlovchi vosita sifatida kaliy sulfat va katalizator - mis sulfat ishtirokida minerallashtirishga asoslangan. Bunda oqsilning amino*

guruhlari sulfat kislotalada erigan ammoniy sulfatga aylanadi. Nazorat sifatida pishloq va tvorog zardob oqsili konsentratlari ishlatilgan.

Introduction. A pressing issue for the dairy industry of the Republic of Uzbekistan is the introduction into regulatory documents of additional indicators for identifying raw milk by protein composition. In 2017, a change to GOST 23327-98, “Method for measuring the mass fraction of total nitrogen according to Kjeldahl and determining the mass fraction of protein,” was approved and put into effect [1]. This change added the following parameters to the list of indicators controlled in raw milk: non-protein nitrogen content and mass fraction of true protein. The determination of new indicators is not mandatory and is carried out at the discretion of the manufacturer, i.e., on a voluntary basis. Processing whey, including curd, is very relevant today due to a number of pressing problems, including a shortage of nutrients and raw materials, as well as low social and environmental efficiency. According to analytical data, 59% of whey produced in Russia is used to feed livestock, and only 21% is processed for further use. The remaining 20% is discharged into fields or wastewater, exacerbating existing environmental problems [1]. The need to establish additional criteria for the study of raw milk in the Republic of Uzbekistan arose due to the fact that “unscrupulous” producers falsified raw milk protein by introducing dry milk components, adding nitrogenous compounds, and using feed with an increased level of nitrogen-containing compounds. The presented methods were used to increase the mass fraction of protein and, accordingly, obtain greater benefits when submitting milk for processing. The increased value of the protein mass fraction for these types of falsifications is due to the method used to control this indicator. Most often, the mass fraction of protein is determined by the Kjeldahl method, which is used to determine not the protein but the mass fraction of nitrogenous compounds. Then, by multiplying the obtained value of nitrogen content by a factor of 6.38, the mass fraction of total protein in milk is obtained. Thus, the resulting value includes not only proteins but also other non-protein nitrogenous compounds [2]. It is necessary to consider the features of raw milk falsified by these methods. When using whey as an additional protein-containing component, the natural ratio (1:3) between whey proteins and the casein fraction is violated. Whey proteins, which are heat-labile, are in excess relative to the casein fraction, which leads to coagulation and coagulation of whey proteins when attempting to pasteurise milk adulterated with whey [3]. When falsifying raw milk by adding nitrogen-containing compounds, raw milk with artificially high protein is obtained. In this case, the process of rennet coagulation or ripening does not proceed at all according to the classical scheme and often stops altogether. Thus, falsification of raw milk in terms of protein composition has a significant impact on subsequent stages of its processing process [4]. A healthy lifestyle requires new ways to increase the nutritional value of foods. Intensive production nutrition often leads to the loss of raw materials with essential microelements at all stages of processing (refining, pasteurisation, etc.). [5]

Another possible cause of nutritional deficiencies is the overuse of medications for chronic diseases, including gastrointestinal disorders, acute respiratory viral infections, and influenza epidemics. These drugs cause “pharmacological” malabsorption, contributing to the deficiency of essential nutrients obtained from food [6, 7]. As a result, they affect the adaptive, compensatory, and regulatory capabilities of the body, change its physiological functions, and lead to chronic diseases not only of the digestive organs but also of other organs and systems. These include atherosclerosis, hypertension, type 2 diabetes mellitus, metabolic immunosuppression, alimentary obesity, autoimmune pathology, etc. In addition, a lack of proteins, polyunsaturated fatty acids,

vitamins, and minerals in the diet leads to impaired immunoreactivity and resistance to natural and anthropogenic environmental factors. [8] The current situation dictates the need for new directions and technologies for the production of healthy food products, including dairy products. However, one of the challenges here is the introduction of functional ingredients. The development of functional foods often involves fortifying foods with functional ingredients and/or eliminating those substances that cause negative reactions (food hypersensitivity). To do this, we need adequate scientific data on the health benefits of the nutrients used as ingredients and their effect on the taste and aroma of the product [9, 11].

The purpose of our work is to investigate the presence of proteins in whey obtained during the production of cottage cheese.

Research Methods. GOST 23327-98 Methods for measuring the mass fraction of total nitrogen according to Kjeldahl and determining the mass fraction of protein. 10 g of a mixture of salts was placed in a Kjeldahl flask, and sulfuric acid and hydrogen peroxide were added. The resulting mineralizate was cooled in air to room temperature, and the test tube with the mineralizate was added to 20 cm³ of distilled water and thoroughly mixed in a circular motion until the precipitate dissolved. Water was heated in a vaporising flask to a boil and connected to the distillation apparatus. In a conical flask of boric acid solution with indicator solution. The sodium hydroxide solution was measured using a graduated cylinder and poured through a separating funnel into the flask. The contents of the conical flask with a solution of indicator, boric acid, and condensate were titrated with a solution of hydrochloric acid at a concentration of 0.2 mol/dm³ until the colour changed. The volume of acid spent on titrating the contents of the flask was counted. The mass fraction of protein is an integral indicator that includes not only proteins but also nitrogenous compounds (urea, peptides, individual amino acids, and other protein breakdown products). Based on practical considerations, the protein content in milk must be assessed according to the following indicators: crude protein content, pure protein content, casein content, non-casein nitrogen content, non-protein nitrogenous compound content, and whey protein content [6, 7]. The relationship between these indicators is presented in Figure 1.

Fig.1 – Relationship between the main indicators characterizing the content of milk proteins

Analysis of scientific and practical literature and technical regulations showed that the indicator “crude protein content” is similar to the indicator mass fraction of protein established in [4] and [5]. The content of pure (true) protein is characterised by the value of the crude protein content minus the content of non-protein nitrogenous compounds. The casein content in milk is 2.6–3.2%; casein accounts for 78–82% of the total milk proteins [12]. The content of whey proteins

is 0.4–0.8%, and their share of the total amount of milk proteins is 15–22% [8]. The content of non-protein nitrogenous compounds is about 200–500 mg/dm³. This corresponds to 2–8% of the total amount of nitrogen determined by Kjeldahl [6]. The determination of the main parameters characterising the protein composition of milk is carried out as follows:

- a) mass fraction of protein—total nitrogen content, according to Kjeldahl, multiplied by a factor of 6.38;
- b) true protein: the difference between the total nitrogen content and the content of non-protein nitrogenous compounds, multiplied by a factor of 6.38;
- c) mass fraction of casein: the difference between the total nitrogen content and the non-casein nitrogen content, multiplied by a factor of 6.38;
- d) non-casein nitrogen content: nitrogen content in the filtrate after separation of casein at pH 4.6 in acetate buffer;
- e) content of non-protein nitrogenous compounds (mass fraction of non-protein nitrogen)—nitrogen content in the filtrate after precipitation of proteins with 15% trichloroacetic acid;
- f) mass fraction of whey proteins: the difference between the content of non-casein nitrogen and the content of non-protein nitrogenous compounds, multiplied by a factor of 6.28 [6].

Results and discussion. The mass fraction of total nitrogen X, %, with a chemical measurement method is calculated using the formula

$$X = \frac{1,4 \times (V_1 - V_2) \times c}{m}$$

Where V₁ — volume of acid spent on titration, sm³

V₂ — volume of acid spent on titration during control measurement, cm³

c — hydrochloric acid concentration, mol/dm³

m — mass of product sample, g;

1,4 — coefficient for converting the volume of acid into the mass fraction of total nitrogen % gdm³ / mol sm³

Mass fraction of protein Y, %, determined by the formula **Y = 6.38X**

	Requirement of regulatory documentation	Test results	Test methods
Cheese whey	0.4	2.15	GOST 23327
Curd whey	0.4	1.22	GOST 23327

Conclusion. Based on statistical analysis, we have selected the following optimal conditions for the hydrolysis of curd whey proteins: temperature: 20–25 20-25°C, humidity: 40–70%; duration: 180 minutes; protein content of cheese whey: 2.15%; curd whey: 1.22%.

REFERENCES

1. Raw cow's milk. Technical specifications: GOST R 52054-2003. – Enter. 01/01/04. – Moscow: Standartinform, 2008. – 20 s.
2. Abdullaeva, L.V. On additional indicators of raw milk quality / L.V. Abdullaeva // Dairy industry. 2015. – No. 3. – pp. 12–13.
3. Khramtsov AG. The problem of complete and rational use of whey in a market economy. University news. Food technologies. 1994; 218–219 (1–2): 5–9.

4. Zolotareva M.S., Volodin D.N., Topalov V.K., Evdokimov I.A., Chablin B.V. About whey processing and the introduction of the best technologies. *Milk processing*. 2016;201(7):17–19.
5. Tepel, A. *Chemistry and physics of milk: trans. with him.* / A. Tepel; edited by S.A. Filchakova. – St. Petersburg: Profession, 2012. – 832 p.
6. Tepel, A. *Chemistry and physics of milk: trans. with him.* / A. Tepel; edited by S.A. Filchakova. – St. Petersburg: Profession, 2012. – 832 p.
7. *Advanced Dairy Chemistry Volume 1A: Proteins: Basic Aspects*, 4th Edition / Paul L.H. McSweeney, Patrick F. Fox. Springer, 2013. 548 RUR.
8. *Composition and properties of milk as a raw material for the dairy industry. Handbook* / ed. ME AND. Kostina. – M.: Agropromizdat, 1986.-239 p.
9. *Milk and dairy products. Determination of the mass fraction of whey proteins by the Kjeldahl method: GOST R 54756-2011.* – Enter. 01/01/13. – Moscow: Standardinform, 2012. – 10.
10. Zolotarev N.A., Fedotova O.B., Agarkova E.Y. Curd whey hydrolysates for curd emulsion products. *Dairy industry*. 2017; (8):36– 38.
11. Interstate standard Milk and dairy products GOST 2332-98. Method for measuring the mass fraction of total nitrogen by kjeldahl and determining the mass fraction of protein.
12. Novoselova M.V., Prosekov A.Yu. Technological options for the production of lactoferrin. *Food products and raw materials*. 2016; 4(1):90–101. DOI: <https://doi.org/10.21179/2308-4057-2016-1-90-101>.

EVALUATION OF THE EFFECT OF ADDING BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES TO THE MAYONNAISE COMPOSITION AND EFFECT ON EMULSION STRUCTURE

¹Gaipova Shakhnozakhon, ²Ruzibayev Akbarali, ³Octavio Calvo Gomez, ⁴Salijonova Shakhnozakhon

^{1,4}Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Department of Technology of Food Perfumery and Cosmetic products, Postdoctoral student

^{2,3}Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent Department of Technology of Food Perfumery and Cosmetic products' Professor

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda emulsiya mahsulotlarini sifatini va ozuqaviy qiymatini oshirish maqsadida turli biologik moddalar bilan boyitish jahon miqyosida tobora ommalashib bormoqda. Shuni ham aytib o'tish kerakki bunday moddalar o'zida funktsionallik bilan birga inson salomatligi uchun foydali bo'lgan komponentlarni ham o'z ichiga olishi kerak. Davolash, profilaktik va himoya xususiyatlariga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqishda aminokislotalar, oqsillar, vitaminlar, makro va mikroelementlar dietaning foydaliligini oshiradigan turli xil biologik faol qo'shimchalardan (BAA) foydalanish istiqbolli. va boshqa ozuqaviy moddalarni mahsulot tarkibiga kiritish muhim ahamiyat kasb etadi. Mayonez ishlab chiqarish sohasida ushbu muammoni hal qilish yo'llaridan biri noan'anaviy o'simlik xom ashyosidan foydalanish bo'lib, bu parhez mayonezning ozuqaviy qiymatini oshirish bilan birga, ularning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi, xususan, kerakli organoleptik xususiyatlarni ta'minlagan holda strukturaviy va reologik xususiyatlari yaxshilanga mahsulot olishga erishish mumkin. Shu sababli taqdiqotimizning maqsadi mayonez mahsulotini biologik aktiv modda bilan boyitilgan retsepturasini ishlab chiqish va uning emulsiya sifatiga ta'sirini baholash hisoblanadi.*

***Kalit so'z:** mayonez, biologik aktiv moddalar, emulsiyaning stabiligi, kimyoviy ko'rsatkichlar, fizik ko'rsatkichlar.*

***Аннотация.** В настоящее время в целях повышения качества и пищевой ценности эмульсионных продуктов во всем мире становится все более популярным обогащение различными биологическими веществами. Следует также упомянуть, что такие вещества наряду с функциональностью должны содержать полезные для здоровья человека компоненты. При разработке продуктов с лечебными, профилактическими и защитными свойствами перспективно использование различных биологически активных добавок (БАД), повышающих полноценность рациона аминокислотами, белками, витаминами, макро- и микроэлементами. Важно также включение в продукт других питательных веществ. Одним из путей решения этой проблемы в области производства майонезов является использование нетрадиционного растительного сырья, которое, повышая пищевую ценность майонезов, способствует улучшению их физико-химических показателей, в частности желаемых органолептических свойств. можно получить продукт с улучшенными структурными и реологическими свойствами. Поэтому целью наших исследований является разработка рецептуры майонезного продукта, обогащенного биологически активными веществами, и оценка его влияния на качество эмульсии.*

***Ключевые слова:** майонез, биологически активные вещества, устойчивость эмульсии, химические параметры, физические параметры.*

Abstract. Nowadays, in order to increase the quality and nutritional value of emulsion products, enrichment with various biological substances is becoming more and more popular worldwide. It should also be mentioned that such substances should contain components useful for human health along with functionality. In the development of products with therapeutic, preventive and protective properties, it is promising to use various biologically active additives (BAA) that increase the usefulness of the diet with amino acids, proteins, vitamins, macro and microelements. and the inclusion of other nutrients in the product is important. One of the ways to solve this problem in the field of mayonnaise production is the use of non-traditional plant raw materials, which, while increasing the nutritional value of mayonnaise, helps to improve their physicochemical parameters, in particular, the desired organoleptic properties. it is possible to obtain a product with improved structural and rheological properties. Therefore, the goal of our research is to develop a mayonnaise product recipe enriched with biologically active substances and to evaluate its effect on the quality of the emulsion.

Key words: mayonnaise, biologically active substances, emulsion stability, chemical parameters, physical parameters.

Introduction. Currently, the production of quality food products in our country is reflected in the orders received by the President of the Republic of Uzbekistan. Recently, consumers are demanding quality food products including improved nutritional and functional food properties products containing a small amount of fat are appreciated by people. To avoid this calorie content of mayonnaise, mainly low-fat mayonnaise is produced using ingredients such as modified starch, pectin, microcrystalline cellulose, carrageenan gum and some thickeners. In addition to reducing the dispersed phase, stabilizing the emulsion and increasing the viscosity of light mayonnaises and water content increased. However, data is scarce, about the use of vegetable proteins instead of carbohydrate components as stabilizers and emulsifiers. In general, the functional properties of proteins are divided into three large groups according to their gelation, hydration and surface properties. In this regard, the replacement of animal protein may be replaced by vegetable protein in the preparation of mayonnaise microbiological, physicochemical and nutritional properties of mayonnaise due to the different emulsifying properties of the plant proteins.

Material and Methods. During the research, mayonnaise was formed on the basis of vegetable oil, sunflower oil, egg yolk, water, biologically active compound sesame powder, emulsifiers, coloring agents, and its physico-chemical indicators analyzed by the number of peroxides and anisidine.

Mayonnaise was prepared according to the method mentioned by with some modification. Different ratios of sesame cake powder (0.5%, 0.75%, 1% & 1.25%) will be used for the preparation of mayonnaise with artificial antioxidants for comparative study.

The recipes of mayonnaise as a control treatment and SCM (Mayonnaise with sesame cake powder) mayonnaise are shown in table 1. All treatment of mayonnaise was prepared by using homogenizer (Stuart (Bibby Scientific) Great Britain). At first, dried egg yolk was mixed with the water thoroughly for 3 minutes for the fully reconstitute of egg yolk. After that, all powder components (salt, sugar, sodium benzoate and EDTA) and water were added and mixed for almost 4-5 minutes in a rotatory mixer. Then 1/3rd of total vinegar was added in it and mixed for 3 minutes. Then oil was added gently into aqueous mixture while mixing. The mixture was mixed with the remaining vinegar and mixed for 4 minutes for harmonization. Filled the mayonnaise in pre-sterilized bottles and sealed airtight at room temperature.

Table 1. The recipes of mayonnaise as a control treatment and SCM mayonnaise

№	Ingredients %	Mayonnaise	
		control	SCM
1	Sunflower oil	60	55-60
2	Vinegar	4	4
3	Dried Egg yolk	5	5
4	Sugar	1	1
5	Salt	1	1
6	Mustard	0.3	0.3
7	EDTA	0.15	-
8	Sodium benzoate	0.03	0.03
9	Citric Acid	0.03	0.03
10	Corn Starch	5	-
11	Sesame cake powder		0-10
12	Water	23.49	23.49

If we pay attention, it can be seen that when sesame seeds are added to the composition of the emulsion as a biologically active substance, its stability and the texture of the emulsion are improved. It can be seen from the table that the added biologically active substance improved the quality of the product.

Results and discussion

Mayonnaise was packed in plastic cups and stored at 25±5 °C. The storage study will be performed at intervals of 0, 10, 15, 30 days to investigate the oxidative stability, quality and sensory attributes.

In the control mayonnaise used corn starch as a stabilizer. In the invited mayonnaise formulation instead of starch used sesame cake powder. Corn starch and sesame cake powder are not similar each other by their facilities, but they are both powders and may be used as stabilizers. So, the sesame cake powder used in mayonnaise effects sensory evolution of final product.

Conclusion. In conclusion, it can be said that it is possible to achieve new scientific results by continuing the extensive work of the facilities used to improve the quality of the product. We can see that the sesame powder used as an object in this study helped to improve the emulsion and increase the quality of mayonnaise.

REFERENCES

1. Shaxnoza Gaipova, Shaxnozaxon Salidjanova, Akbarali Ruzibayev. Development of the recipe of dietary mayonnaise of functional purpose // *Universum: texnicheskiye nauki*. 2019. №9 (66).
2. McClements D. (2005), *Food Emulsions: Principles, Practices, and Techniques*, 2nd edition, CRC Press, Boca Raton, pp. 609.
3. Edward Weiss (2000), *Oilseed Crops*, 2nd Edition, Wiley-Blackwell. 384 pages.
4. Aditya Madan, Akash Pare, Bhuvana Shanmugham, Durgadevi M. Blending of different grades of olive oil with sesame oil: impact on physicochemical properties, sensory properties and oxidative stability. Conference: National seminar on emerging trends in food quality and safety At: Anand Agricultural University, Anand, Gujarat, 2015, 59-69 pages.
5. PUSADKAR et al., Sesame (*Sesamum indicum* L.) Importance and its High Quality Seed Oil: A Review. *Trends in Biosciences* 8(15), PP 3900-3906, 2015.
6. Sarah Dalibalta Amin F.Majdalawieh Herak Manjikian. Health benefits of sesamin on cardiovascular disease and its associated risk factors. *Saudi Pharmaceutical Journal* Volume 28, Issue 10, October 2020, Pages 1276-1289.
7. Morris J.B. Food, industrial, nutraceutical, and pharmaceutical uses of sesame genetic resources. In: Janick J, Whipkey A, editors. *Trends in new crops and new uses*. Alexandria, VA: ASHA Press; 2002. pp. 153–6.
8. Hemalatha S, Ghafoorunissa HS. Lignans and tocopherols in Indian sesame cultivars. *J Am Oil Chem Soc*. 2004;81:467–70.
9. Ghafoorunissa, Hemalatha S, Rao MV. Sesame lignans enhance antioxidant activity of vitamin E in lipid peroxidation systems. *Mol Cell Biochem*. 2004;262:195–202.
10. N M. Nayar and K. L. Mehra (1970). Sesame: Its Uses, Botany, Cytogenetics, and Origin. *Economic Botany*. Vol. 24, No. 1 , pp. 20-31.
11. Kang, M., Y. Kawai, M. Naito, and T. Osawa, Dietary Defatted Sesame Flour Decreases Susceptibility to Oxidative Stress in Hypercholesterolemic Rabbits, *J. Nutr.* 129:1885–1890 (1999).
12. Shivhare, N. and N. Satsangee. 2012. Wonders of Sesame: Nutraceutical Uses and Health Benefits. In *Chemistry of Phyto potentials: Health, Energy and Environmental Perspectives*. Springer Berlin Heidelberg. pp: 63-68.
13. Sesame oil exhibits synergistic effect with anti-diabetic medication in patients with type 2 diabetes mellitus. Sankar D, Ali A, Sambandam G, et al. *Clin Nutr*. 2011;30:351–358.

MUNDARIJA

1.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЛИТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЫМОРАЖИВАНИЯ Я ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА Абдуллаева Ф.Б., Салиханова Д.С., Абдурахимов А.А., Балтаев У.С., Сагдуллаева Д.С.	3
2.	BALIQ KONSERVALARINI QAYTA ISHLASH VA SAQLASH JARAYONIDA KIMYOVIY TARKIBINING O'ZGARISHI Achilova Sanobar Sabirovna, Qadamova Shahnoza Bektemir qizi, Kurambojev Behzod Farxodovich, Raximov Umar Beknazarovich	8
3.	ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ МЕСТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ТУРБОЛОПАСТНОМ АППАРАТЕ Аннаев Нарбай Асаматдинлович, Султонов Жавохир Валижонович, Нурмухамедов Саъдулла Хабибуллаевич, Болтабаева Умида Эргаш кизи	13
4.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ В ЭКСТРАКТАХ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА Атамирзаева Сохиба Тургуновна, Сарibaева Дилором Акрамжановна	19
5.	ISMALOQ O'SIMLIGINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARINI TADQIQ ETISH Atamirzayeva Sayyora Baxtiyorovna, Saribayeva Dilorom Akramjanovna	25
6.	GLITSERIN SIFATINING QO'LLANILADIGAN XOM ASHYOGA BOG'LIQLIGINI O'RGANISH Axmedova Shahlo Ikromovna	29
7.	ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФЛАВОНОИДОВ ПЛОДОВ XANTHIUM STRUMARIUML ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ Бабажанова Римажон Курамбаевна	33
8.	ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА КАЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Сабирова Надира Камилжановна	45
9.	DETERMINATION OF PROTEINS IN CURD AND CHEESE WHEY USING THE KELDAHL METHOD Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Сабирова Надира Камилжановна, Юлдашева Интизор Эргашевна, Атажанова Мафтуна Зафарбековна	51
10.	EVALUATION OF THE EFFECT OF ADDING BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES TO THE MAYONNAISE COMPOSITION AND EFFECT ON EMULSION STRUCTURE Gaipova Shakhnozakhon, Ruzibayev Akbarali, Octavio Calvo Gomez, 4Salijonova Shakhnozakhon	56

TASHKENT INSTITUTE OF CHAMICAL TECHNOLOGY

TASHKENT CITY, NAVOIY AVENUE 32
